

«Mobiles Lernen im Unterricht» aus der Sicht von Lehrpersonen

Inhaltsanalyse zweier Facebook-Gruppen zum Thema «Mobiles Lernen im Unterricht»

Björn Maurer,
Klaus Rummler

Pädagogische Hochschule Zürich
Prorektorat Weiterbildung und Forschung
Abt. Forschung & Entwicklung
Lagerstrasse 2
CH-8090 Zürich

www.phzh.ch

© Juni 2014

Zürcher Fachhochschule

Inhalt

Abstract	4
Synopsis	5
1. Einleitung	6
1.1 Die Studie im Kontext des übergreifenden Forschungsrahmens	6
1.2 Zusammenfassende Ergebnisse des Kick-Off-Meetings «Mobiles Lernen in der Schule»	6
1.3 Forschungsgegenstand des Teilprojekts	7
1.4 Konkretisierung der Forschungsfragestellung	9
2. Darstellung des Forschungsverlaufs	11
2.1 Deduktive Kategorienbildung	11
2.2 Induktive Kategorienbildung	12
2.3 Formative Reliabilitätsprüfung.....	17
3. Deskription des Datenmaterials	18
3.1 Beiträge mit grosser Resonanz	18
3.2 Posteinträge und Kommentare zu technischen Aspekten in Verbindung mit dem Einsatz mobiler Geräte ..	22
3.3 Posteinträge und Kommentare zu pädagogischen Aspekten in Verbindung mit dem Einsatz mobiler Geräte ..	29
3.4 Posteinträge und Kommentare zum Thema «Anschaffungen und Finanzen»	41
3.5 Diskutierte Apps.....	44
4. Ergebnisse	47
4.1 Ergebnisse zum Forschungsfokus: Technik.....	47
4.2 Ergebnisse zum Forschungsfokus: Pädagogik	48
5. Fragen für die Folgestudie	55
5.1 Allgemeine Daten	55
5.2 Verwertbare Unterrichtsszenarien und deren Multiplikation in der Community	56
5.3 Zurechtfinden im unendlichen App-Universum	56

5.4	Methodische Prinzipien und didaktische Funktionen der App-Nutzung	57
5.5	Leistungsbewertung.....	57
5.6	Medienkompetenz der Lehrpersonen	58
5.7	Schülerinnen und Schüler als Nutzer/innen.....	58
5.8	Veränderungspotenzial durch Mobiles Lernen	58
5.9	Medienproduktion im Unterricht	58
	Literatur	59
	Anhang: Liste der diskutierten Apps	62

Abstract

Hauptziel der Gesamtstudie ist es, herauszuarbeiten, wie Lehrpersonen an schweizerischen Schulen mobile Technologien im Unterricht und – darüber hinaus – im Schulalltag einsetzen. Im Fokus stehen die Hürden und Schwierigkeiten, die die Pioniere des «Mobilen Lernens» in der Praxis vorfinden sowie die gangbaren Möglichkeiten und deren Bewältigung. Aus didaktischer Perspektive wird nach der Auswirkung des Einsatzes mobiler Technologien auf Unterricht im Spannungsfeld von Instruktion und Offenheit gefragt – wobei Offenheit hier in der Perspektive des kompetenzorientierten Unterrichts¹ gemeint ist. Die Präferenzen der Lehrpersonen bezüglich spezifischer Anwendungen (Apps) und der damit verbundenen Unterrichtspraktiken sind Teil des Erkenntnisinteresses. Mittelfristiges Ziel des Gesamtforschungsvorhabens ist die Formulierung zeitgemässer und bewährter pädagogischer Einsatzszenarien mobiler Technik und Mobilen Lernens im Schulfeld.

1 Vgl. Website der PH Zürich zur «Kompetenzorientierung» <https://www.phzh.ch/de/Kompetenzen/Kompetenzorientierung/>

Synopsis

- Die Lehrkräfte, die sich in den Facebook-Gruppen «iPad@School» und «PICTS» austauschen, sind in der Regel eher technikaffin. Die untersuchten Diskussionen sind daher als Austausch von Fachkräften zu verstehen. Weder die Themen, noch die Flughöhe der Diskussion sind repräsentativ für die Sichtweise der Lehrkräfte in der Breite.
- Die Bindung der Lehrpersonen an die Community ist sehr eng. Die Mitglieder beantworten Fragen konsequent. Der kommunikative Umgang ist sehr wertschätzend und fair. Einige wenige Power-User versorgen die Gruppen kontinuierlich mit Neuigkeiten, Fachartikeln und App-Empfehlungen.
- Der inhaltliche Austausch konzentriert sich vor allem auf technische Aspekte des Einsatzes mobiler Geräte.
- Das mobile Potenzial der Geräte und Lernarrangements wird nicht explizit benannt. Möglicherweise haben sich die technischen Aspekte und deren Vorzüge in der Fachcommunity als grundlegendes Wissen selbstverständlich verfestigt.
- Apps, die gegenseitig empfohlen und diskutiert werden, haben vor allem Berührungspunkte mit fachdidaktischen Themen und Kontexten. Themen der Medienbildung sind eher eine Randerscheinung – teilweise mit bewahrpädagogischer Einfärbung.
- Allgemeine didaktische Überlegungen zum Einsatz mobiler Geräte im Unterricht werden in den Facebook-Gruppen eher selten diskutiert. Auch die potenziellen Anwendungsszenarien der Apps sind kaum Gegenstand des Austauschs.
- Die meisten Apps werden eher als Momentaufnahmen empfohlen, gewissermassen als Orientierung, was auf dem Markt der Bildungsmedien gerade Neues erschienen ist. Die Einschätzung der pädagogisch-didaktischen Qualität – so die Vermutung – müssen Lehrpersonen selbst vornehmen. Qualitätskriterien zur Bewertung von Apps werden im Erhebungszeitraum nicht thematisiert.
- Im Anhang der Studie sind die empfohlenen und diskutierten Apps tabellarisch dokumentiert und verlinkt.
- Die Studie zeigt zudem auf, dass es einen Bedarf an Austausch und Weiterbildung der Lehrpersonen in Bezug auf Mobiles Lernen gibt. Beachtlich ist dabei die Rolle der Power-User aus den Pädagogischen Hochschulen, die für die jeweiligen Facebook-Gruppen zentrale inhaltliche Betreuungsfunktionen haben.

1. Einleitung

1.1 Die Studie im Kontext des übergreifenden Forschungsrahmens

Die vorliegende Studie erfüllt die Funktion einer Vor- oder Zwischenstudie, die eine grösser angelegte Feldstudie zum Thema «Mobiles Lernen in der Schule» vorbereiten soll. Aus der Analyse von Facebook-Gruppendiskussionen, die medienaffine Lehrpersonen führen, sollen in der Tradition der Handlungs- und Aktionsforschung mögliche Fragen für Leitfadeninterviews mit Experten aus dem Schulfeld gewonnen werden. Die Theoriediskussion um «Mobile Learning», die insbesondere im angelsächsischen Sprachraum geführt wird, ist den Autoren dieser Studie bekannt (zum Überblick siehe Berge & Muilenburg 2013). Der Ausgangspunkt dieser Studie ist aber zu Beginn nicht theoriegeleitet. Stattdessen zielt das Forschungsinteresse in Richtung der tatsächlich existenten Auffassungen, Haltungen und Erfahrungen, die Lehrpersonen als Pioniere des Mobilen Lernens in der Schule entwickelt und gewonnen haben. Die an das Datenmaterial der Facebook-Gruppen angelegten Forschungsfragen sind Ergebnis einer Kickoff-Veranstaltung zum «Mobilen Lernen in der Schule» im September 2013, zu der die Forschungsgruppe «BildMedienBildung» der Pädagogischen Hochschule Zürich interessierte Lehrpersonen eingeladen hat. Ein offener Rahmen ohne inhaltliche Lenkung eröffnete den Lehrpersonen die Möglichkeit, unbefangen ihre Erfahrungen, Schwierigkeiten und Wünsche bezüglich Mobilen Lernens einzubringen und auszutauschen. Die Beiträge der Teilnehmer wurden auditiv aufgezeichnet und anschliessend partiell transkribiert. Ein Blogartikel¹ fasst die Ergebnisse des Kickoff-Treffens zusammen. Im Folgenden werden nur einige zentrale Aspekte herausgestellt.

1.2 Zusammenfassende Ergebnisse des Kick-Off-Meetings «Mobiles Lernen in der Schule»

Ein bedeutsames Thema für die Lehrpersonen waren technische Aspekte insbesondere als Voraussetzung für die Durchführung Mobilen Lernens im Unterricht. Gerade bei «Bring your own Device»-Ausstattungsmodellen sei ein zuverlässiges WLAN mit Zugang auch für persönliche Geräte der Schülerinnen und Schüler eine wichtige Voraussetzung aber keinesfalls Standard im Schulfeld. Die Lehrpersonen zeichnen ein insgesamt recht heterogenes Bild von der Situation an Schulen. Die Bandbreite reicht von 1:1-Ausstattungsmodellen, über

1 <https://blog.phzh.ch/moles/2013/09/25/resumee-des-kick-off-meetings/>

einige Geräte oder gar nur eines pro Klasse bis hin zur Nutzung der persönlichen Geräte der Schülerinnen und Schüler (Bring-your-own-device, BYOD) – häufig aus Gründen mangelnder finanzieller Ressourcen. Es gibt verschiedene gute Gründe auf spezialisierte Apps oder auf browserbasierte und damit plattformunabhängige Anwendungen zu setzen. Die Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlichkeit müsse in jedem Fall erhalten bleiben. Auch die Veränderung des Unterrichts durch Mobiles Lernen war Thema des Kickoffs. Dezentrales Lernen mit mobilen Geräten sei mit der Übergabe der Verantwortung an die Lernenden verbunden und schränkt gleichzeitig die Kontrollmöglichkeiten der Lehrperson ein. Da vor allem junge Lehrpersonen dem Leistungsdruck und den Erwartungen der Eltern stattgeben, wird vermutet, dass von Veränderungen hin zu mehr Schüler/innenselbstständigkeit durch mobile Geräte eher abgesehen wird. Überraschenderweise wird das mobile Potenzial der Geräte gegenüber festinstallierten Anlagen nur beiläufig thematisiert. Die Ergebnisse des Kickoff-Treffens wurden im Anschluss genutzt, um die Forschungsfragen der vorliegenden Facebook-Studie weiter zu konkretisieren.

1.3 Forschungsgegenstand des Teilprojekts

Gegenstand des Forschungsvorhabens sind die Diskussionen zweier Facebook-Gruppen, deren Teilnehmerschaft sich überwiegend aus Lehrpersonen zusammensetzt, die in der Schweiz tätig sind und die sich über Aspekte des Lernens mit Tablets und mobilen Geräten bzw. über Themen von ICT an Schulen auseinandersetzen. Es handelt sich um die Facebook-Gruppen «iPad@School» und «PICTS – Pädagogischer ICT-Support» (kurz: «PICTS»). Die Facebookgruppe «iPad@School» wendet sich an medienaffine Lehrpersonen, die sich insbesondere über den Einsatz von iPads im Schulfeld interessieren. Die Facebook-Gruppe «PICTS – Pädagogischer ICT-Support» wird von Lehrpersonen unterhalten, die am CAS Studiengang «PICTS – Päd-

agogischer ICT-Support»² teilgenommen haben oder aktuell daran teilnehmen. Einige Dozierende des Studiengangs haben in der Gruppe eine exponierte Stellung. Die «PICTS-Gruppe» hat einen etwas breiteren Themenfokus, da es hier nicht primär nur um Mobiles Lernen geht, sondern um schulischen Medieneinsatz insgesamt.

In beiden Gruppen steht konstruktiver Wissenstransfer, gegenseitige Unterstützung und fachlicher Austausch im Vordergrund. Beide Gruppen sind geschlossen, wobei Mitglieder andere Nutzer/innen einladen können. Der Initiator und Administrator beider Gruppen ist Dozent an der Pädagogischen Hochschule Zürich (alias: Dozent PHZH 1).

Für die Analyse der beiden Facebook-Gruppen wurde der gesamte Diskussionsverlauf eines halben Jahres als Stichprobe verwendet. Der Diskussionsverlauf besteht aus den primären Einträgen («Posts») der Nutzer/innen, den nachfolgenden Kommentaren zu den Einträgen sowie aus den «Likes» bezogen auf die primären Einträge. Der Stichprobenzeitraum war 01. Juni 2013 bis 30. November 2013. Nicht ausgewertet werden die geposteten Bildbeiträge. Das Datenmaterial wurde aus den Timelines beider Gruppen herauskopiert und jeweils in ein Worddokument eingefügt. Die Weiterverarbeitung der Daten erfolgte mit dem qualitativen Analyse-Programm Maxqda 10. Die Diskussionen der Gruppe «iPad@School» sind aus technischen Gründen in zwei Worddokumenten abgebildet – mit insgesamt 2903 automatisch vergebenen Sinnabschnitten. Das Daten-Material der PICTS Gruppe ist in einem Worddokument enthalten, das insgesamt 1494 automatisch vergebene Sinnabschnitte enthält. Anzahl der Likes und das Datum des Eintrags beanspruchen jeweils eine volle Sinneinheit.

Der Datenkorpus umfasst im Falle der Gruppe «iPad@School» zum Zeitpunkt der Erhebung 162 Posteinträge und 262 Kommentarbeiträge. Von 262 Mitgliedern der Gruppe (Stand: Ende November 2013) haben 42 Personen eigene Posts verfasst. Die Gruppe «PICTS» weist

2 Der postgraduale CAS Zertifikatsstudiengang «PICTS – Pädagogischer ICT-Support» wird gemeinsam von den Pädagogischen Hochschulen Zürich und Nordwestschweiz in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen und der Zentralstelle für die Weiterbildung von Mittelschullehrpersonen in der Deutsch-Schweiz angeboten. Ziel ist die Befähigung der Teilnehmenden zum Einsatz als Pädagogischer ICT-Support an Schulen. Pädagogische ICT-Supporter «...unterstützen Ihre Kolleginnen und Kollegen bei der Planung und Durchführung von Unterrichtseinheiten mit digitalen Medien, beraten die Schulleitung bei der längerfristigen Entwicklungsplanung für den Medieneinsatz in der Schule und übernehmen in Entwicklungsprojekten aus dem Fachgebiet ICT Planungs- und Leitungsaufgaben» (vgl. Website: www.picts.ch).

im selben Zeitraum 106 Posts und 250 Kommentare auf. Die Anzahl aktiver Nutzer/innen beträgt hier 38 von 139 Gruppenmitgliedern (Stand: Ende November 2013). Die Beteiligung in der «PICTS-Gruppe» liegt bei ca. 27,3%. Jede/r der aktiven Nutzer/innen hat ca. 2,8 Posts geschrieben. Die Beteiligung in der Gruppe «iPad@School» liegt zwar nur bei ca. 16%, hingegen hat hier jeder aktive/r Nutzer/in 3,9 Posts hinterlassen. Die hohe Zahl an Kommentaren in der «PICTS-Gruppe» deutet auf eine dichtere Kommunikation im Vergleich zur anderen Gruppe hin. In dieser Gruppe wurden vergleichsweise weniger primäre Einträge mit mehr Kommentaren versehen als in der Gruppe «iPad@School».

1.4 Konkretisierung der Forschungsfragestellung

Die aus der Kickoff-Veranstaltung gewonnenen Erkenntnisse werfen zwei grobe Dimensionen auf. In der Dimension 1) «Technik» stehen Fragen zu technischen Umsetzungen und Hürden im Vordergrund. Aber auch Geräte und Ausstattungsmodelle fallen in diese Dimension und werden als Fragen an das Facebook-Material gestellt. Die Dimension 2) «Pädagogik» versucht die konzeptionellen Hintergründe des Mobilem Lernens in der Schule zu erfassen und fragt daher auch nach didaktischen Settings, nach Apps/ Anwendungen, nach der veränderten Rolle der Lehrpersonen oder dem Veränderungs- und Innovationspotenzial für die schulische Bildung.

Dimension 1) Technik:

1. Welche technischen Themen/ Fragen stehen bei Lehrpersonen bezüglich Mobilem Lernen im Fokus?
2. Mit welchen technischen Unwägbarkeiten haben die Lehrpersonen in der Praxis zu kämpfen und welche Problemlösungsmöglichkeiten werden ausgetauscht?
3. Welche technischen Ausstattungsmodelle werden diskutiert? Welche Erfahrungen wurden damit gesammelt?

Dimension 2) Pädagogik:

4. Welche pädagogischen Themen/ Fragen werden im Zusammenhang mit Mobilem Lernen von Lehrpersonen aufgeworfen?
5. Welche Rolle spielt die Tatsache, dass mobile Geräte überall hin mitgenommen werden können für die Gestaltung von Unterrichtsarrangements?

6. Welche Apps/ Anwendungen empfehlen sich Lehrpersonen gegenseitig? Mit welchen Begründungen? In welchen pädagogisch-didaktischen Szenarien werden die Geräte eingesetzt?
7. Welche Auswirkungen hat der Einsatz mobiler Technologien auf die Lehrer- und Schülerrolle?
8. Welches Veränderungs- und Innovationspotenzial für die schulische Bildung ist aus Sicht der Lehrpersonen mit mobilem Lernen verbunden?
 - Für die Folgestudie:
Gibt es Schlüsselpersonen, die für bestimmte Themen und Zugänge stehen, und damit für weitere Experteninterviews infrage kommen?

Die konkretisierten Fragestellungen fließen in Teilen in Form einer deduktiven Kategorienbildung in die Datenanalyse ein. Weiterführende Kategorien und Subkategorien werden in Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial auf induktive Weise gebildet.

2. Darstellung des Forschungsverlaufs

2.1 Deduktive Kategorienbildung

Die Forschungsfragen 1 (technische Themen/ Fragen), 2 (technische Unwegbarkeiten), 3 (Ausstattungsmodelle und Erfahrungen) werden unter dem Kategorie-Label «technische Aspekte» zusammengefasst. Hier werden Posts und Kommentare zugeordnet, die sich explizit mit Fragen der technischen Infrastruktur des Mobiles Lernens in der Schule befassen. Es handelt sich um technische Arrangements und Workflows, die als zentrale Voraussetzungen für die Durchführung mobilen Lernens gelten können. Die vorab feststehenden Subkategorien «BYOD», «1:1», «Netzwerktechnik/ WLAN» leiten die Analyse.

Die Forschungsfragen 4 (Pädagogische Themen/ Fragen), 5 (Mobilität der Geräte), 6 (Empfehlungen von Apps/ Anwendungen), 7 (pädagogisch-didaktische Szenarien), 8 (Schüler- / Lehrerrolle), 9 (Veränderungs- und Innovationspotenzial) fliessen in die Hauptkategorie «pädagogische Aspekte» ein. Hiermit sind folglich Posts und Kommentare gemeint, die sich explizit auf den Einsatz der mobilen Technologien im Unterricht beziehen und dabei didaktische Fragen zu instruktiven und/ oder offenen Lernformen und -arrangements beinhalten. Hierzu zählt u. a. auch die kritische Auseinandersetzung um die Sinnhaftigkeit bestimmter mobiler Lernszenarien. Die im Anschluss an die Kickoff-Veranstaltung gewonnenen Forschungsfragen implizieren die Subkategorien «Innovation von Schule und Lernen», «Veränderung Lehrpersonenrolle», «Medien und pädagogische Konzepte», «Potenzial mobiler Geräte». Weitere Subkategorien werden aber erst bei der Auseinandersetzung mit dem Material herausgebildet.

Aus der medialen Struktur des Untersuchungsgegenstands «Diskussionen in Facebook-Gruppen» leiten sich weitere, auf quantitative Aspekte ausgerichtete Forschungsfragen ab:

9. Welche Themen und Beiträge finden unter Lehrpersonen besondere Resonanz?
10. Welche Themen und Beiträge werden von Lehrpersonen geliked? (Popularität)
11. Gibt es umgekehrt bestimmte Themen, die grundsätzlich keine Resonanz/ keine Popularität aufweisen?

Auch aus den Forschungsfragen 9–11 lassen sich Kategorien im Sinne einer deduktiven Kategorienbildung ableiten:

1. Die Diskussionsform des Facebook-Streams beider Gruppen legt die Differenzierung in «Posts» und «Kommentare» nahe. So kann später ermittelt werden, welcher Postbeitrag welche Resonanz hat.
2. Mit der Kategorie «Resonanz der Posts» kann im Anschluss die Diskussionsresonanz einzelner Posts ermittelt werden, indem man die Anzahl der zugehörigen Kommentare als Indikator heranzieht.
3. Die Kategorie «Popularität der Posts» stützt sich auf die Anzahl der Facebook-LIKES, die die Gruppenteilnehmer/innen den einzelnen Posts zuweisen. Bei dieser Kategorie muss mitgedacht werden, dass von der Anzahl der LIKES nicht automatisch auf die absolute Beliebtheit des Inhalts eines Beitrags geschlossen werden darf. LIKES werden auch personenbezogen vergeben, ausserdem sind Anfragen an die Community insgesamt seltener mit LIKES versehen als Empfehlungen oder gar das Zur-Verfügung-Stellen von Materialien. Likes können in diesem Zusammenhang nur als Indikator für die Beliebtheit gedeutet werden. Kodiert wurden in diesem Zusammenhang nur die Posts und nicht die einzelnen Kommentare.
4. Die Posts eines Facebook-Streams können einzelnen Autoren zugeordnet werden. Die Kategorie «Akteure» ermöglicht im Anschluss ein differenziertes Bild über das Engagement und die Rolle einzelner Mitglieder der Community. Für die geplante Interviewstudie mit Lehrpersonen aus der Praxis können auf diesem Wege bereits interessante Gesprächspartner ermittelt werden.

Die Ausprägungen/ Subkategorien der einzelnen Kategorien ergaben sich in Auseinandersetzung mit dem zu untersuchenden Datenmaterial.

2.2 Induktive Kategorienbildung

Ausgehend von den vorgegebenen Hauptkategorien wurden ca. 30% des Datenmaterials beider Facebook-Gruppen herangezogen, um auf induktivem Weg weitere Kategorien und Subkategorien am Material herauszubilden. Im Fokus stand eine Differenzierung der beiden Dimensionen *Technik* und *Pädagogik*.

1. Unmittelbar am Material lässt sich die Dimension *Technik* weiter aufschlüsseln. Neben den erwarteten Aspekten wie «Bring your own Device (BYOD)» und «1:1 Ausstattung» reicht die Bandbreite

hier von Fragen der Filtertechnologie über konkrete Workflow-probleme bis hin zu komplexen «Do it Yourself»-Umbauten.

005_Technische Aspekte (T)	
	To00_Filtertechnologie
	To01_Datensicherheit
	To02_Präsentation und Distribution/Datentransfer
	To03_Zubehörteile
	To04_Workflows
	To05_BYOD
	To06_DIY
	To07_Laufstabilität
	To08_Netzwerktechnik/WLAN
	To09_Gerätetypen und Funktionen
	To10_1:1
	To13_Geräte-Konfigurations-Software
	To14_schulische_Lehrergeräte
	To15_Cloud-Dienste

Abb. 1: Subkategorien der Hauptkategorie «Technische Aspekte»

- In der Dimension *Pädagogik* streut die Datenlage semantisch sehr stark, wodurch auch hier die Bildung weiterer Subkategorien nötig war. Aspekte wie die Sinnhaftigkeit des Einsatzes sowie Klassenführung/ Organisation oder die didaktischen Qualitätskriterien, die sich im Übrigen u. a. aus dem Kontext des kompetenzorientierten Unterrichts ableiten, sind auf der Grundlage des Datenmaterials besonders relevant.

004_Pädagogische Aspekte (P)	
	P001_Lern- und Bildungstheorien
	P002_übergreifende, curriculare Aspekte
	P003_Innovation von Schule und Lernen
	P003a_Veränderung Lehrerrolle
	P004_Medien und pädagogische Konzepte
	P005_Sinn und Nutzen d. Technologie
	P006_Didaktische Möglichkeiten und Grenzen von Apps
	P007_Didaktische Qualitätskriterien
	P007f_gamification / spielerisches Lernen

		P007a_Kooperation/Gruppenarbeit möglich
		P007b_Lebensweltorientierung
		P007c_aktives, kreatives Arbeiten
		P007d_Interaktivität
		P007e_Individualisierung / Differenzierung
	P008_konkrete Unterrichtsszenarien / -Ergebnisse	
	P009_Medienkompetenzen angehender Lehrpersonen	
	P010_Methodenkompetenz/Lernen	
	P011_Tools für Frontalunterricht	
	P012_Werkzeug oder Lerninhalt?	
	P013_Potenzial Mobiler Geräte	
	P014_Klassenführung_Organisation	

Abb. 2: Subkategorien der Hauptkategorie «Pädagogische Aspekte»

3. Vor dem Hintergrund, dass viele in den Communitys geäußerten Fragen und ausgesprochenen Empfehlungen einen konkreten fachdidaktischen Bezug haben, wird die Hauptkategorie «Fachdidaktiken» mit aufgenommen. Als Subkategorien werden alle Fächer geführt, zu denen in Posts und/ oder Kommentaren implizit oder explizit ein Bezug hergestellt wird. Als nichtfachliche Querschnittsbereiche sind die Subkategorien «Methodenkompetenz/ Lernen» und – in Anlehnung an den Lehrplan 21 und dessen überfachliche Thema «ICT und Medien» – in den Subkategorien «Informatik» und «Medienbildung» abgebildet.

007_Fachdidaktiken (FD)		
	FD001_Mensch und Umwelt	
	FD002_Physik	
	FD003_Informatik	
	FD004_Deutsch	
	FD005_Geografie	
	FD006_Kunst	
	FD007_Mathe	
	FD008_Geschichte	
	FD009_Musik	
	FD010_Medienbildung	

		FD010a_Pornografie_Sexting
		FD010b_Social Media
		FD010c_Umgang mit sensiblen Daten
		FD010d_Aktive_Medienarbeit
		FD010e_Mediennutzung_als_Unterrichtsthema
		FD010f_Prävention_allgemein
		FD010g_Medienentwicklung
		FD010h_Informationsrecherche
	FD011_Französisch	
	FD012_Fremdsprachen lernen allg.	
	FD013_Werken	
	FD014_Methodenkompetenz	
		FD014a_Wissensmanagement
		FD014b_Präsentation
		FD014c_Lernen_Lernen

Abb. 3: Subkategorien der Hauptkategorie «Fachdidaktiken»

4. Die Posts lassen sich unterscheiden zwischen konkreten Fragen, die an die Community gerichtet sind, und explizit ausgesprochenen Empfehlungen. Als Konsequenz werden die Hauptkategorien «Fragen an die Community» und «Empfehlungen» mit aufgenommen. Im Laufe der Datenanalyse zeigte sich gerade im Bereich der Empfehlungen ein differenziertes Bild, das durch die folgenden Subkategorien abgebildet wird.

oo8_Empfehlungen (E)	
	E001_Artikelempfehlung
	E002_App-Empfehlung
	E002a_App-Sammlung
	E003_Videoempfehlung
	E004_Veranstaltungshinweise
	E005_Buchempfehlung
	E006_Audioempfehlung
	E007_Software-Tutorials
	E008_iBook-Empfehlung
	E009_Onlinetool-Empfehlung

Abb. 4: Subkategorien der Hauptkategorie «Empfehlungen»

5. Anschaffung und Kosten. Eine weitere induktiv am Material gewonnene Kategorie bezieht sich auf finanzielle Fragen der Anschaffung von Hard- und Software. So wird beispielsweise häufig die Tatsache, dass ein Programm / eine App «gratis» ist, als grundlegendes Argument für eine Empfehlung herangezogen.

006_Anschaffung/ Kosten (K0)	
	K0_001_Kostenfreiheit/ Vergünstigung wird hervorgehoben
	K0_002_Ausstattung/ Entschädigung PCs Lehrer
	K0_003_Diskussion über Kosten/ finanzielles
	K0_004_Lizenzmodelle

Abb. 5: Subkategorien der Hauptkategorie «Anschaffung/ Kosten»

6. Die Bandbreite der Medien, die in den Posts aufgegriffen werden, ist so vielschichtig, dass die Kategorie «Beiträge bezogen auf Einzelmedium» aufgenommen wurde. Damit ist eine Zuordnung der Posts zu den grundlegenden medialen Darstellungsformen wie «Bild», «Video», «Audio» etc. gemeint.

009_Beiträge bezogen auf Einzelmedium (EM)	
	EM001_Infografik
	EM002_Bild
	EM002_multimodal
	EM003_Text
	EM004_Audio
	EM005_Video
	EM006_Internet

Abb. 6: Subkategorien der Hauptkategorie «Beiträge bezogen auf Einzelmedium»

7. Die erste Datenanalyse zeigte auch, dass Lehrpersonen einige englisch-sprachige Blog-Artikel zu pädagogischen Themen gepostet bzw. verlinkt haben. Um ermitteln zu können, ob und inwieweit die Lehrpersonen die geposteten Artikel auch lesen und diskutieren, wurde eine weitere Kategorie «Sprache der Artikel» mit den Subkategorien «englisch-sprachig» und «deutsch-sprachig» aufgenommen.

011_Sprache der Artikel (SP)	
	SP001_englischsprachig
	SP002_deutschsprachig

Abb. 7: Subkategorien der Hauptkategorie «Sprache der Artikel»

2.3 Formative Reliabilitätsprüfung

Die am Material gewonnenen Kategorien und Subkategorien wurden stichprobenartig von einem weiteren Mitglied der Forschungsgruppe überprüft. Das Kategorien- und Codesystem wurde anschliessend gemeinsam verabschiedet und für den endgültigen Materialdurchgang grundgelegt. Eine systematische Interkodervalidierung fand in diesem Zusammenhang nicht statt. Die Daten beider Facebook-Gruppen wurden anschliessend in drei aufeinanderfolgenden Durchgängen den Kategorien zugeordnet. Dabei bildeten sich die Subkategorien für die quantitativ ausgerichteten Kategorien «Beliebtheit der Posts» und «Resonanz der Posts» weiter aus:

002_Resonanz der Posts (RE)		
	RE001_keine Diskussion	keine Kommentare / Antworten
	RE002_kurze Diskussion	zwischen 1 und 2 Kommentaren / Antworten
	RE003_mittlere Diskussion	zwischen 3 und 4 Kommentare / Antworten
	RE004_lange Diskussion	5-6 Kommentare / Antworten
	RE005_sehr lange Diskussion	Mehr als 7 Kommentare

Abb. 8: Subkategorien der Kategorie «Resonanz der Posts»

003_Beliebtheit der Posts (BE)	
	BE001_keine Likes
	BE002_ein bis zwei Likes
	BE003_drei bis vier Likes
	BE004_fünf und mehr Likes

Abb. 9: Subkategorien der Kategorie «Beliebtheit der Posts»

3. Deskription des Datenmaterials

Die quantitativen Ergebnisse werden zunächst für beide Gruppen tabellarisch dargestellt. Im weiteren Verlauf werden kapitelweise die Ergebnisse für beide Gruppen hintereinander zusammengestellt.

Tab. 1: Darstellung der quantitativen Verteilung von Posts und Kommentaren in den Facebook-Gruppen «iPad@School» und «PICTS»

	Gruppe «iPad@School»	Gruppe «PICTS»
Anzahl der Posts	162	106
Anzahl der Kommentare	262	250
Anzahl der Postautoren	42	38
Anzahl der konkreten Fragen, die an die Community gerichtet werden	21	27
Powerposter mit jeweiliger Post-Anzahl	Lehrer 1: 53 Lehrer 2: 16 Lehrer 3: 12 Lehrer 4: 7	Dozent PHZH 1: 16 Lehrer 1: 13 Dozentin PHZH 1: 11 Lehrer 2: 8 Dozentin PHZH 2: 6

3.1 Beiträge mit grosser Resonanz

Als Beiträge mit grosser Resonanz werden alle Posts bezeichnet, die mehr als fünf Kommentare haben. Codiert sind jeweils die Posts inklusive der dazugehörigen Kommentare. Die mit Klammern versehenen Zahlen hinter den Einzelbeiträgen entsprechen den automatisch generierten Zeilen der Analysesoftware Maxqda. Sie indizieren den quantitativen Umfang einer mit dem Code «lange Diskussion/ sehr lange Diskussion» kodierten Textpassage. Der Inhalt und die Intensität der einzelnen Kommentarbeiträge werden an dieser Stelle noch nicht thematisiert.

3.1.1 Beiträge mit grosser Resonanz – Gruppe «iPad@School»

Die längste Diskussion (57 Zeilen) wird von einer App-Empfehlung (*Appolino Schreiben*) ausgelöst. Hier werden insbesondere die relativ hohen Kosten und die Lizenzierungsmodalitäten diskutiert (iPad@School Zeile 369–426). Mit einem Umfang von 31 Zeilen folgt eine Anfrage zum technischen Workflow, wie Bilder vom iPad ausgedruckt werden können (iPad@School Zeile 328–359). Auch die Anfrage nach einem appbasierten «Aufgabenbüchli» (26 Zeilen) regt die Lehrpersonen zu einem intensiven Austausch an (iPad@School Zeile 69–95). Viel Anerkennung in den Kommentaren (22 Zeilen) erhält

ein Mitglied für das Zur-Verfügung-Stellen seiner Masterarbeit (Titel «Das iPad im Musikunterricht»)³ (iPad@School Zeile 13-35). Ebenfalls grosse Resonanz (22 Zeilen) wird einer Anfrage zur WLAN-Ausstattung und -Zugängen bei BYOD Lösungen (iPad@School Zeile 96-118) und einer Frage nach nutzerfreundlichen Clouddiensten (iPad@School Zeile 811-831) entgegen gebracht (20 Zeilen).

3.1.2 Popularität der Beiträge – Gruppe «iPad@School»

Die grösste Beliebtheit (8 Likes) weist ein retrospektiver Post auf, der sich auf die Veranstaltung «Lehren und Lernen unter neuen Voraussetzungen» in Pfäffikon bezieht und einen Zeitungsartikel über die Veranstaltung beinhaltet (iPad@School Zeile 379-391). 6 Likes erhielten die Zur-Verfügung-Stellung einer praxisorientierten Masterarbeit «Das iPad im Musikunterricht»⁴ (iPad@School Zeile 13-35), ein Verweis auf das iPad-Projekt der Projektschule Goldau (iPad@School Zeile 707-713), ein Zeitungsartikel, der das Forschungsprojekt www.my-Pad.ch zur Didaktik des Mobilen Lernens der FHNW portraitiert (iPad@School Zeile 654-672) sowie ein englisch-sprachiger Artikel mit dem Titel «It wasnt the 600 ipads that were so impressive – it was the mindset of a teaching staff devoted to giving students time for creation and reflection»⁴ (iPad@School Zeile 282-288). Fünf Likes wurden für den Hinweis vergeben, dass nun Onlinematerialien ergänzend zum Mathematik-Lehrmittel «Zahlenbuch» zur Verfügung stehen⁵ (iPad@School Zeile 289-295), für einen geposteten Blogartikel des Guardian, der angesichts der technologischen Entwicklung auf die Notwendigkeit eines Umdenkens im Bildungsbereich hinweist⁶ (iPad@School Zeile 1114-1123) sowie für die pädagogische Erkenntnis eines Community-Mitglieds, das bei einer Umfrage in seiner Schulklasse herausgefunden hat, dass sich seine Schüler mehrheitlich ein von der Schule zur Verfügung gestelltes iPad wünschen (iPad@School Zeile 1220-1223).

Umgekehrt gibt es auch Posts, die weder Kommentare, noch Likes bekommen haben. Die entsprechenden Posts werden im Folgenden als «scheinbar weniger relevant» bezeichnet. Das Label «scheinbar weniger relevant» sagt nichts über die objektive Relevanz eines Posts aus. Es wird im Folgenden aber davon ausgegangen, dass es

3 <https://drive.google.com/file/d/oB890lnZ-dH8BTFVabFVlc3BIUVU/edit?usp=sharing>

4 http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2013/04/ipads_in_the_classroom_the_right_way_to_use_them_demonstrated_by_a_swiss.html

5 http://www.kibs.ch/Mathematik_im_Web

6 <http://www.theguardian.com/education/2013/jun/15/schools-teaching-curriculum-education-google?INTCMP=SRCH>

als Indikator für geringere Relevanz gesehen werden kann, wenn Beiträge weder kommentiert, noch geliked werden.

Die Tab. 2 zeigt auf, wie viele Posts in welchen Kategorien weder Likes, noch Kommentare erhalten haben. Kategorien, denen weniger als 3 Posts zugeordnet wurden sind in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Auffällig ist, dass in der iPad@School-Gruppe die Resonanz auf konkrete Fragen sehr gross ist. Nur zwei von 20 bzw. 27 Fragen werden von der Community nicht beantwortet. 25% der geposteten Artikel in deutscher Sprache weisen das Merkmal «scheinbar weniger relevant» auf. Das gleiche trifft für ein Drittel der englischsprachigen Artikel zu. Die App-Empfehlungen verbleiben zu 43% ohne Diskussion bzw. Likes. Technische Aspekte sind insgesamt eher anschlussfähig für Kommunikation in der Gruppe. Der Anteil scheinbar weniger relevanter Posts liegt hier bei 27%. Pädagogische Aspekte liegen rein quantitativ betrachtet mit einem Anteil von 38% etwas dahinter zurück. Von den Posts mit konkretem Medienbezug weist der Audibereich mit 14% den geringsten Anteil auf, gefolgt von den Textmedien (20%) und dem Medium Video (20%). Je geringer die Gesamtanzahl der Posts, desto weniger aussagekräftig sind die prozentualen Anteile. Dass der Bildbereich mit 50% eher weniger relevant erscheint, muss angezweifelt werden. Interessant sind die Werte der Fachdidaktik, wenn man bei den herkömmlichen Fächern eine hohe Relevanz annehmen muss, während die Querschnittsbereiche mit Ausnahme der Methodenkompetenz (0%), Informatik (50%) und Medienbildung (75%) deutlich niedrigere Anteile in die Waagschale werfen.

Tab. 2: Posts mit scheinbar geringer Relevanz (iPad@School)

Kategorien	Anzahl der Posts ohne Likes und ohne Kommentare	Anzahl der Posts insgesamt	Anteil der Posts ohne Likes/ Kommentare
Fragen	2	21	10%
Artikel (deutsch)	3	12	25%
Artikel (englisch)	7	21	33%
App-Empfehlungen	16	37	43%
Technik	6	22	27%
Pädagogik	18	47	38%
Videothema	1	5	20%
Bildthema	2	4	50%
Audio	1	7	14%
Text	1	5	20%

FD Mathematik	2	8	25%
FD Deutsch	1	6	17%
FD Musik	1	7	14%
FD Informatik	3	6	50%
FD Methodenkompetenz	0	3	0%
FD Medienbildung	3	4	75%

3.1.3 Beiträge mit grosser Resonanz – Gruppe «PICTS»

Die längste Diskussion in der PICTS-Gruppe (45 Zeilen) kreist um die Frage nach einer schulbezogenen Regelung zur Einholung des Einverständnisses von Eltern, wenn Text- und Bildmaterial von ihren Kindern im Netz publiziert werden sollen (PICTS Zeile 906–951). Eine Anfrage zu einer für die Lektionenplanung geeigneten App (39 Zeilen) wird von vielen Lehrpersonen mit verschiedenen Optionen beantwortet (PICTS Zeile 373–412). Auch die Fachdiskussion um die Formulierung einer Informatikkompetenz im Lehrplan 21 kann mit 39 Zeilen als intensiv bezeichnet werden – wenngleich die Hauptakteure in diesem Fall hauptsächlich Beschäftigte an Hochschulen sind (PICTS Zeile 1223–1262). Eine Stellungnahme der Swisscom zur Datenschutzdiskussion, auf die eine Lehrperson verweist, wird kontrovers diskutiert (PICTS Zeile 213–238). Die Frage nach der Unterdrückung pornografischer Inhalte bei der Google-Suche durch Filtertechnologie (30 Zeilen) löst ebenfalls eine längere Debatte aus (PICTS Zeile 493–523). Weitere Themen mit grosser Resonanz sind eine Diskussion über die Bereitstellung von Lehrercomputern durch die Schulen (30 Zeilen, PICTS Zeile 1336–1366), eine Diskussion zur Frage, ob Lehrer mit ihren eigenen Geräten Zugriff zum WLAN Netz der Schule haben sollten (PICTS Zeile 311–335) und auch die Frage, ob der Fingerabdrucksensor im neuen iPhone datenschutzbezogen wirklich so problematisch ist, wie sein Ruf (PICTS Zeile 860–883).

3.1.4 Popularität der Beiträge – Gruppe «PICTS»

Im direkten Vergleich mit der iPad@School-Gruppe werden in der PICTS-Gruppe seltener viele Likes verteilt. Den Maximalwert von 5 Likes erhielten die Ankündigung des neuen Studiendurchgangs PICTS CAS (PICTS Zeile 988–994), die Ankündigung der Kickoff-Veranstaltung dieses Forschungsprojekts zu «Mobilem Lernen in der Schule» an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PICTS Zeile 1027–1036) und die Feststellung, dass die Facebook-Gruppe PICTS wächst (PICTS Zeile 1284–1309).

Die Beiträge ohne Resonanz und ohne Likes («scheinbar weniger relevant») sind im Folgenden tabellarisch dargestellt (vgl. Tab. 3). Im Unterschied zur iPad@School-Gruppe weisen pädagogische Themen

hier eine scheinbar höhere Relevanz auf (14%) als genuin technische Aspekte (35%). Die Anteile für Informatik (29%) und Medienbildung (35%) deuten daraufhin, dass in der PICTS-Gruppe auch der Raum für Diskussionen in den vom Lehrplan 21 vorgegebenen fächerübergreifenden Themen ist. Diese Einschätzung passt zum Ziel der Ausbildung zum pädagogischen ICT-Supporter, die Lehrpersonen gerade auch für pädagogische Fragen im Umgang mit Medien zu sensibilisieren. Bemerkenswert ist auch hier, dass die Community kaum eine Antwort schuldig bleibt und die Mitglieder mit Rückmeldung und Support rechnen können.

Tab. 3: Posts mit scheinbar geringer Relevanz (PICTS)

	Anzahl der Posts, die keine Likes und keine Kommentare haben	Gesamtanzahl der Posts	Anteil der Posts ohne Likes/ Kommentare
Fragen	2	27	7%
Artikel (deutsch)	4	15	27%
Artikel (englisch)	2	6	33%
App-Empfehlungen	2	6	33%
Technik	7	20	35%
Pädagogik	2	14	14%
Videothema	Kaum relevant		
Bildthema	3	8	38%
Audio	0	2	0%
Text	Kaum relevant		
FD Mathematik	Kaum relevant		
FD Deutsch	0	3	0%
FD Musik			
FD Informatik	2	7	29%
FD Methodenkompetenz	0	2	0%
FD Medienbildung	6	17	35%

3.2 Posteinträge und Kommentare zu technischen Aspekten in Verbindung mit dem Einsatz mobiler Geräte

Zunächst wird das Datenmaterial in beiden Gruppen inhaltlich kurz umrissen. Anschliessend werden Themen herausgestellt, die länger diskutiert wurden.

3.2.1 Technische Aspekte – Gruppe «iPad@School»

Tab. 4: Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen (Gruppe iPad@School) zu den Subkategorien der Hauptkategorie «technische Aspekte»

005_Technische Aspekte (T)		Anzahl Textstellen
	To00_Filtertechnologie	0
	To01_Datensicherheit	3
	To02_Präsentation und Distribution/Datentransfer	29
	To03_Zubehörteile	7
	To04_Workflows	8
	To05_BYOD	12
	To06_DIY	12
	To07_Laufstabilität	0
	To08_Netzwerktechnik/WLAN	15
	To09_Gerätetypen und Funktionen	1
	To10_1:1	4
	To13_Geräte-Konfigurations-Software	16
	To14_schulische_Lehrergeräte	0
	To15_Cloud-Dienste	0

Insgesamt 22 Posts beziehen sich auf technische Gesichtspunkte. 107 Textstellen sind insgesamt der Kategorie «technische Aspekte» zugeordnet. Den grössten Themenschwerpunkt stellt der Bereich «Präsentation, Distribution und Datentransfer» dar. Fünf eigenständige Posts mit insgesamt 29 kodierten Textabschnitten widmen sich diesen Themen. Der Datenaustausch im Klassenraum ist ein wichtiger Punkt, sei es über *iFiles*, *Dropbox* oder *Showbie* (iPad@School Zeile 812–815), über den *iUploader* (iPad@School Zeile 66–67) oder über *iTunes University* als Möglichkeit für Lehrpersonen, ihren Schülerinnen und Schülern virtuelle Unterrichtsmaterialien bereitzustellen (iPad@School Zeile 323). Eine weitere Diskussion bezieht sich auf die Vor- und Nachteile von Präsentationssystemen wie interaktive Whiteboards und *AppleTV* in Verbindung mit grossen Flatscreenmonitoren (iPad@School Zeile 15–27). Auch der innovative Zugang zu Lernmaterialien für Schülerinnen und Schüler über QR-Codes wird angeregt (iPad@School Zeile 1384–1387). Zwei Posts mit insgesamt 16 kodierten Textsegmenten beschäftigen sich mit Fragen der Konfiguration von Soft- und Hardware. Das Drucken von Fotos über das iPad (iPad@School Zeile 328–358) ist hierfür ein Beispiel (z. B. *photoSync*, *printDirect*, *printopia*) oder auch die Synchronisation mehrerer iPads in Zusammenhang mit Fragen der Software-Lizenzierung (iPad@School Zeile 392). 15 Textstellen sind der Subkategorie WLAN/ Netzinf-

rastruktur zugeordnet. In den beiden Posts, die sich mit dem Thema beschäftigen, geht es insbesondere um die WLAN Infrastruktur bei BYOD Modellen (iPad@School Zeile 97), um Bluetooth als Alternative zu WLAN bei der Anwendung bestimmter Apps und um eine Umfrage zur WLAN-Abdeckung im Elternhaus (iPad@School Zeile 1221). Auch Do-it-Yourself (DIY) ist ein Thema, wenn bspw. darüber berichtet wird, wie man aus einem iPad und diversen Zubehöerteilen einen Visualizer (iPad@School Zeile 127) oder aus einem iPhone ein Mikroskop herstellen kann.

3.2.1.1 Technische Fragen an die Community – Gruppe «iPad@School»

Explizit gefragt wird die Community nach Meinungen zur Gegenüberstellung von interaktivem Whiteboard und AppleTV + Flatscreen (iPad@School Zeile 483), nach zuverlässigen und mit möglichst vielen Apps kompatiblen Clouddiensten (iPad@School Zeile 812) und nach Erfahrungen mit einem bestimmten Tabletmodell der Marke Belkin (iPad@School Zeile 423). Weitere Fragen basieren auf konkreten Erfahrungen im Schulalltag. So will eine Lehrperson wissen, wie sich Youtube-Videos am iPad downloaden und weiterverarbeiten lassen (iPad@School Zeile 620). Es wird nach Lösungen gesucht, wie man unerwünschte Bildschirminhalte beim Zeigen von Filmen über den Apple Store ausblenden kann (iPad@School Zeile 15). Aus einem Unterrichtsprojekt heraus ergibt sich für eine Lehrperson die Frage, wie man Fotos vom iPad aus am besten druckt (iPad@School Zeile 328). Eine weitere Lehrperson möchte ein BYOD-Projekt umsetzen und fragt nach Möglichkeiten, das WLAN für die persönlichen Geräte der Schülerinnen und Schüler temporär zu öffnen (iPad@School Zeile 97). Die Frage nach einer Nutzungsvereinbarung für die private Nutzung von 1:1-Ausstattungsgeräten bleibt als einzige technisch ausgerichtete Frage ohne Antwort (iPad@School Zeile 46).

3.2.1.2 Technische Aspekte mit grosser Resonanz – Gruppe «iPad@School»

Die längste Diskussion mit 58 Textsegmenten wird durch die Empfehlung des Schreibförderprogramms *Appolino* ausgelöst, das im Zusammenhang mit seiner Individualisierungsfähigkeit gelobt wird (iPad@School Zeile 376). Kritisiert werden aber die hohen Kosten und die für Schulen ungünstigen Lizenzierungsformen. Die Kostenfrage wird vielschichtig und ausführlich diskutiert. Pädagogische Fragen und Einsatzmöglichkeiten im Unterricht spielen dabei keine Rolle (iPad@School Zeile 369-427).

An zweiter Stelle mit 32 Textsegmenten steht eine Diskussion über die Eigenkonstruktion eines Visualizers mithilfe eines iPads und ei-

ner Ständerkonstruktion. Verschiedene Erfahrungen zu diesem DIY Projekt werden ausgetauscht (iPad@School Zeile 1270–1302).

Ebenfalls mit 32 Textsegmenten wird ein Thema diskutiert, das von einem Problem aus der pädagogischen Praxis ausgeht. Bilder auf dem iPad sollen für die Erstellung von Plakaten ausgedruckt werden. Verschiedene technische Möglichkeiten des Druckworkflows werden diskutiert (iPad@School Zeile 327–359).

24 Textsegmente umfasst eine technische Anfrage zur Installation von WLAN Zugängen in einem BYOD Projekt. Technische Lösungen wie Switches, Passwortschutz, Gastzugänge, mobile Hotspots (iPad@School Zeile 95–119) werden hier ausgetauscht.

In einer Anfrage zu Clouddiensten im Zusammenhang mit iPad-Minis geht es um das Speichern und Austauschen von Daten sowie um das Bereitstellen elektronischer Unterrichtsmaterialien (iPad@School Zeile 811–831).

14 Textsegmente umfasst eine Diskussion über das Abstellen unerwünschter Bildschirminhalte bei der Nutzung von Apple-TV (iPad@School Zeile 14–28).

3.2.2 Technische Aspekte – Gruppe «PICTS»

Tab. 5: Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen (Gruppe PICTS) zu den Subkategorien der Hauptkategorie «technische Aspekte»

005_Technische Aspekte (T)		Anzahl Textstellen
	To00_Filtertechnologie	14
	To01_Datensicherheit	31
	To02_Präsentation und Distribution/Datentransfer	1
	To03_Zubehörteile	0
	To04_Workflows	1
	To05_BYOD	11
	To06_DIY	0
	To07_Laufstabilität	1
	To08_Netzwerktechnik/WLAN	4
	To09_Gerätetypen und Funktionen	9
	To10_1:1	1
	To13_Geräte-Konfigurations-Software	1
	To14_schulische_Lehrergeräte	9
	To15_Cloud-Dienste	6

20 Posts beziehen sich auf technische Aspekte. Insgesamt konnten 88 Textstellen mit technikbezogenen Codes versehen werden (Mehrfachkodierungen inklusive).

*«Guter Beitrag zur Versachlichung der leicht histerisch geführten Diskussion um den Fingerabdruckleser im neuen iPhone»
(PICTS Zeile 860)*

Eine grosse Rolle spielt dabei das Thema Datensicherheit/ Datenschutz. Neun Posts und 31 Textstellen beziehen sich auf diese Thematik. Das Spektrum geht über konkrete schulpraxisrelevante Aspekte hinaus und umfasst bspw. die bereits erwähnte Stellungnahme der Swisscom (PICTS Zeile 213–216) sowie die Rezeption des Artikels im Tagesanzeiger zur Swisscom-Datenaffäre⁷ (PICTS Zeile 279–282), der kontrovers diskutierte Fingerabdrucksensor des iPhone 5 (PICTS Zeile 860–864), oder die edu-ict-Tagungs-Ankündigung «Meine Daten gehören mir»⁸ am 23.10.2013 (PICTS Zeile 916–918). Auch ein Artikel in der Gratiszeitung 20Min über den Bericht, dass netzaffine «Spanner» die Webcam von Laptops zur unbemerkten Spionage nutzen könnten⁹ (PICTS Zeile 1019–1022). Konkret schulbezogen ist die Frage nach Erfahrungen mit Antivirenprogrammen (PICTS Zeile 1471–1475), oder die Thematik, wie bei eigengehosteten Datensystemen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden können (z. B. Firewall, Verschlüsselung, Filter ...) (PICTS Zeile 228–231). Der Aspekt der Datensicherheit spielt auch eine Rolle bei BYOD-Ausstattungsmodellen. Nicht nur was die Schülergeräte, sondern auch was die Nutzung der persönlichen Laptops der Lehrpersonen im Schulnetz angeht (PICTS Zeile 324–325). 14 Textstellen, die sich auf einen Post beziehen, greifen das Thema Filtertechnologien auf. Ausgangspunkt ist wieder ein konkretes Problem im Unterricht. Es wird die Frage aufgeworfen, wie bei der Google-Suche verhindert werden kann, dass Schülerinnen und Schüler mit unerwünschtem Material (z. B. Pornografie) konfrontiert werden (PICTS Zeile 494–522). Weitere technische Aspekte: 2 Posts beziehen sich auf das Thema BYOD, einmal aus der Sicht der Lehrpersonen, die ihre privaten Geräte nicht in das WLAN der Schule einbinden dürfen (PICTS Zeile 311–335), der andere Post bezieht sich auf die Frage, wie an verschiedenen Schulen die Entschädigung für Lehrpersonen umgesetzt ist, wenn sie statt dem Schulgerät das private Gerät nutzen (PICTS Zeile 1337–1366).

7 <http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Kontrolliert-die-Swisscom-Schuelerdaten/story/26254059>

8 <http://edu-ict.zh.ch/start/edu-ict-tagung-2013-%C2%ABmeine-daten-geh%C3%B6ren-mir%C2%BB>

9 <http://www.20min.ch/digital/news/story/Dieses-Tool-schuetzt-vor-Webcam-Spannern-12670510>

3.2.2.3 Technische Fragen an die Community – Gruppe «PICTS»

Die Fragen mit Technikbezug, die in der PICTS-Community gestellt werden, reichen vom Beratungswunsch zur Anschaffung eines iPad (PICTS Zeile 14), über den Einsatz von Antivirenprogrammen im Schulfeld (PICTS Zeile 1472) bis hin zur schulischen Ausstattung der Lehrpersonen mit ICT-Technik (PICTS Zeile 1337). Auch die Meinung der Community zur restriktiven Regelung einer Schule, nur Schulgeräte ins WLAN zu lassen (PICTS Zeile 311), wird eingeholt. Eine weitgreifendere Frage bezieht sich auf allgemeine Erfahrungen der Mitglieder zum Einsatz von iPads in der Unterstufe. Damit sind auch pädagogische Aspekte impliziert. Die betreffende Lehrperson möchte wissen, ob die herkömmlichen ICT-Geräte durch Tablets ersetzt werden können (PICTS Zeile 1166).

3.2.2.4 Technische Aspekte mit grosser Resonanz – Gruppe «PICTS»

*«Das mit dem Argument Sicherheit zu begründen zeugt meines Erachtens höchstens davon, dass der Netzwerksupport seinen Job nicht beherrscht oder an eine Schule unnötigerweise den gleichen Sicherheitsmassstab anlegt wie eine Bank»
(PICTS Zeile 325)*

Eine Diskussion in der PICTS-Gruppe setzt sich mit der Frage auseinander, ob eine Schule den Lehrpersonen die Arbeit mit eigenen Geräten erlauben soll (PICTS Zeile 310–336). Konkret geht es um die Öffnung des drahtlosen Netzwerks der Schule. Verschiedene Argumente werden ausgetauscht und es wird diskutiert, dass eine Beschränkung auf Schulgeräte die Wartung vereinfache und die Datensicherheit vergrössere. Eigene Geräte einzusetzen, schaffe andererseits ein positiveres Arbeitsklima. Die Frage des Sicherheitsstandards verglichen mit anderen Einrichtungen der Industrie o. ä. wird andiskutiert.

«Wieso überlassen wir die Filterei eigentlich einem Privatanbieter? Swisscom macht das vielleicht gratis, aber bestimmt nicht umsonst...» (PICTS Zeile 220)

Die Debatte um die Swisscom-Schülerdaten-Affäre wird aufgegriffen. Es geht um die Frage, ob Swisscom oder ein weiterer Privatanbieter den Webcontentfilter liefert und betreibt. Wichtig ist, dass die Daten in der Schweiz verbleiben und möglichst nicht in Drittländern abgelegt werden, wo sich die rechtliche Lage anders darstellt. Herausgehoben wird der Anbieter *anykeyIT*, mit dem ein Autor positive Erfahrungen gemacht hat. (PICTS Zeile 212–239)

«Passwörter kann ich jederzeit ändern, ein Fingerabdruck bleibt ein Leben lang. Deshalb im wahrsten Sinne des Wortes: Finger weg!» (PICTS Zeile 876)

Auch die technische Neuerung des digitalen Fingerabdrucksensors des iPhone5 provoziert eine inhaltlich kontrovers geführte Debatte. Der Posteintrag des Autors verweist auf einen Weblogartikel, der die hysterisch geführte Diskussion durch Argumente versachlichen und dabei die Kritik am System relativieren möchte. Verwiesen wird auf die Umstellung der Ausweise mit biometrischen Daten, die keine vergleichbare Diskussion oder Aufschrei ausgelöst hätten.

«Wenn wir z.B. «porno» eingeben, bringt uns google unter der Rubrik «Bilder» das volle Programm» (PICTS Zeile 494)

Mit den Möglichkeiten, unerwünschte Bildinformationen zu filtern, beschäftigt sich ein weiterer Posteintrag, der grosse Resonanz erhalten hat (PICTS Zeile 493–523). Diskutiert wird, wie die problematischen Bildvorschauen verhindert werden können. Ein gangbarer Weg führt über Google selbst, indem man die Option «Safesearch» aktiviert und die Einstellung via Imaging auf alle Schulgeräte überträgt.

«Alle LP erhalten ein MB Air. Unabhängig vom Pensum.» (PICTS Zeile 1347)

Die Frage nach der Ausstattung, die die Schule den Lehrpersonen zur Verfügung stellt, regt einige Gruppenmitglieder dazu an, ihre spezielle Situation vor Ort zu beschreiben. Die Situation stellt sich sehr unterschiedlich dar (PICTS Zeile 1336–1367).

Besonders grosse Resonanz hat ein Posteintrag zur Frage des rechtlichen Umgangs mit der Veröffentlichung von Schüler-Daten im Internet. Hier werden verschiedene Regelungen diskutiert, wie z. B. die schriftliche Erlaubnis der Eltern, das Melden bei der Schulleitung im Fall nicht vorhandener Einverständnis, u. v. m.

Die Diskutierenden vertreten die Meinung, dass die Schule als Bildungseinrichtung Vorbildcharakter hat und daher besonders transparente Regelungen schaffen und kommunizieren sollte. Insofern ist das Thema auch ein pädagogisches, da die Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammenhang einen fairen Datenumgang lernen sollen (PICTS Zeile 906–952).

3.3 Posteinträge und Kommentare zu pädagogischen Aspekten in Verbindung mit dem Einsatz mobiler Geräte

3.3.1 Pädagogische Aspekte – Gruppe «iPad@School»

Tab. 6: Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen (Gruppe iPad@School) zu den Subkategorien der Hauptkategorie «pädagogische Aspekte»

004_Pädagogische Aspekte (P)		Anzahl Textstellen
P001_Lern- und Bildungstheorien		3
P002_übergreifende, curriculare Aspekte		0
P003_Innovation von Schule und Lernen		10
P003a_Veränderung Lehrerrolle		1
P004_Medien und pädagogische Konzepte		4
P005_Sinn und Nutzen d. Technologie		3
P006_Didaktische Möglichkeiten und Grenzen von Apps		6
P007_Didaktische Qualitätskriterien		0
	P007f_gamification / spielerisches Lernen	4
	P007a_Kooperation/Gruppenarbeit möglich	6
	P007b_Lebensweltorientierung	1
	P007c_aktives, kreatives Arbeiten	9
	P007d_Interaktivität	4
	P007e_Individualisierung / Differenzierung	1
P008_konkrete Unterrichtsszenarien / -Ergebnisse		7
P009_Medienkompetenzen angehender Lehrpersonen		1
P010_Methodenkompetenz/Lernen		2
P011_Tools für Frontalunterricht		1
P012_Werkzeug oder Lerninhalt?		0
P013_Potenzial Mobiler Geräte		5

	P014_Klassenführung_Organisation		5
--	----------------------------------	--	---

67 Textstellen wurden der Kategorie «Pädagogische Aspekte» zugeordnet. 39 davon sind eigenständige Posts. 10 Textstellen (6 davon Posts), setzen sich mit Fragen der Innovation von Unterricht und Schule auseinander. Auch die Frage nach pädagogischen Konzepten, wie die Integration von digitalen Medien, wird vier Mal aufgeworfen. Didaktische Möglichkeiten und Grenzen von Apps werden auch kritisch diskutiert sowie die Sinnhaftigkeit ihres Einsatzes (zusammen 9 Treffer). Didaktische Qualitätskriterien in Anlehnung an die Kompetenzorientierung spielen in den Diskussionen eine Rolle. Aspekte wie Gamebased Learning (4 Mal), Kooperation/ Kollaboration (6 Mal), aktives und kreatives Arbeiten (9 Mal), und Interaktivität (4 Mal) werden angesprochen, Klassenführung und Unterrichtsorganisation mittels Tablets und mobiler Geräte sind ebenfalls Diskussionsthemen.

3.3.1.5 Fragen zu pädagogisch-didaktischen Aspekten – Gruppe «iPad@School»

*«Welches App könnt ihr empfehlen...?»
(iPad@School Zeile 676)*

Fragen, die den pädagogisch-didaktischen Bereich betreffen, beziehen sich ausschliesslich auf bestimmte Apps, die eine spezielle Funktion erfüllen sollen. Andere Fragen tauchen kaum auf. Es geht auch selten um übergreifende Fragen und Konzepte.

- Karteikarten-App (iPad@School Zeile 185-198)
- Aufgabenbüchli-App (iPad@School Zeile 69-95)
- App zur Simulation von Tages- und Jahreszeiten (iPad@School Zeile 299)
- Unterrichtstagebuch / Lehrerjournal App (iPad@School Zeile 692)
- Sprachlabor-App (iPad@School Zeile 232)

Die Fragen werden in der Regel von der Community kompetent beantwortet. In der Regel werden dem Postautor verschiedene Alternativen vorgeschlagen, die jeweils kurz beschrieben werden.

«Und wie sähe das didaktische Setting im Unterricht aus?»
(iPad@School Zeile 61)

Nur an einer Stelle wird explizit nach dem didaktischen Setting zum Einsatz einer App gefragt, die vom Autor des betreffenden Kommentars als kritisch eingeschätzt wird.

3.3.1.6 Empfehlungen von Artikeln zu pädagogischen Themen – Gruppe «iPad@School»

«Guter Artikel» (iPad@School Zeile 249)

«Einige interessante Ideen und Anregungen»
(iPad@School Zeile 357)

«Interessanter Artikel» (iPad@School Zeile 1115)

- «Unsere Bücher erklären die Welt – E-Books ziehen in die Schule / Auf dem Weg zur Medienschule»¹⁰ (iPad@School Zeile 1096)
- «How has technology transformed the role of a teacher?»¹¹ (Artikel im Guardian) (iPad@School Zeile 1071)
- «7 Must-Know Apps for Common Core Skills»¹² (Artikel im The Journal) (iPad@School Zeile 599)
- «Die Zukunft des Schulbuchs – oder: Wie begrenzt wollen wir lernen?»¹³ (edushift.de) (iPad@School Zeile 451)
- «Apps & Games. Was eignet sich im Unterricht?»¹⁴ (Blogbeitrag und Tagungsnachlese von Jürg Fraefel) (iPad@School Zeile 308), in diesem Artikel wird auch thematisiert, wo die sozialkonstruk-

10 <http://medienundschule.inmv.de/wp/2013/05/unsere-bucher-erklaren-die-welt-e-books-ziehen-in-die-schule/>

11 <http://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/jun/18/technology-transform-teaching-students-schools>

12 <http://thejournal.com/articles/2013/07/10/7-must-know-apps-for-common-core-skills.aspx>

13 <http://www.edushift.de/2013/06/24/die-zukunft-des-schulbuchs-oder-wie-begrenzt-wollen-wir-lernen/>

14 <http://juerg.fraefel.ch/tagung-apps-games-was-eignet-sich-im-unterricht-an-der-ph-schwyz-nachlese/>

tiven, die kooperativen und die problemorientierten Lernsettings bleiben

Selten ergibt sich direkt in der Facebookgruppe eine Diskussion zu den Artikeln. Häufig sind die Artikel nicht näher eingeordnet oder kommentiert.

3.3.1.7 Pädagogische Aspekte mit grosser Resonanz – Gruppe «iPad@School»

Posts mit pädagogisch-didaktischen Diskussionen im Anschluss beziehen sich vor allem auf unterrichtsorganisatorische Aspekte und auf Klassenführung. Didaktisch gesehen sind Lernkarteien, die von Schülerinnen und Schülern selbst erstellt werden können, relevant (iPad@School Zeile 184–199). Ebenfalls relevant ist die Frage der Abspeicherung des Lernstandes in Apps. Das macht nur bei individualisierten Geräten Sinn. Können mehrere Kinder an einem Gerät arbeiten? Welche Lizenzmodelle sind didaktisch sinnvoll? Diese Fragen beziehen sich vor allem auf das individualisierte Lernen (iPad@School Zeile 369–427).

Ein Aufgabenbuechli, das Lehrpersonen zentral, aber auch die Schülerinnen und Schüler bedienen können, verschiedene App- und Onlinetool-basierte Lösungen wie *Showbie* oder helloclass.ch werden diskutiert (iPad@School Zeile 69–95). Längere Diskussionen mit vielen Beiträgen lösen auch die Frage nach Lehrerjournalen/ Schülerportfolioerstellung (iPad@School Zeile 675–693) bzw. Unterrichtsplanungstools (iPad@School Zeile 1321–1339) aus.

Nur fünfmal werden konkrete Unterrichtssituationen explizit angesprochen: In zwei Fällen verweist ein Lehrer auf Ergebnisse aus seinem Musikunterricht (Blog: <http://pad2ge.ch>) (iPad@School Zeile 176–178 und 1343–1347), ein anderer Autor verweist auf einen Blog mit Unterrichtsideen zum Thema «Musikmachen mit dem iPad»¹⁵ (iPad@School Zeile 57–60). Im Zuge der Empfehlung der Augmented Reality App colAr MIX werden mögliche Unterrichtsszenarien kurz skizziert (iPad@School Zeile 240–245). Mobiles Lernen im eigentlichen Sinne der Mobilität spielt quantitativ nur eine ungeordnete Rolle.

15 <http://www.appmusik.de/>

3.3.1.8 Diskussionen auf pädagogisch-konzeptioneller Ebene – Gruppe «iPad@School»

«Es geht nicht darum, herkömmliche Methoden mit digitalen Medien zu ersetzen, sondern das Lernen und Lehren auf eine neue Ebene zu heben!» (iPad@School Zeile 390)

Diese Aussage wurde von einem Multiplikator auf einer Veranstaltung so formuliert und erhält von der Community Zustimmung. Dennoch: Das Thema Innovation oder Veränderung von Schule taucht insgesamt nur am Rande auf. Hauptsächlich erschöpft sich das Thema in Hinweisen auf Internetartikel, die das Potenzial und die Veränderungsdynamik neuer Medien thematisieren wie z. B. «2020 Technology» (iPad@School Zeile 81–84), «Ö1-Beitrag zu Neuen Wissensräumen und Lernkulturen»¹⁶ (iPad@School Zeile 2–6). Zur Veränderung der Rolle von Lehrpersonen im Zeitalter digitaler Technologien wird in einem weiteren Artikel des Guardian Stellung bezogen: «How has technology transformed the role of a teacher?»¹⁷ (iPad@School Zeile 1070–1073). Weitere Diskussionen knüpfen an diesen und ähnlichen Themen jedoch kaum an.

Ein interessanter Gedanke zur «Education 3.0»¹⁸ (iPad@School Zeile 112–114), die insbesondere die soziale Konstruiertheit der Bedeutung, die Verfügbarkeit der Technologie, die flache Hierarchie des Lehrens und Lernens sowie die Ubiquität von Schule/ Bildungskontexten, in der jeder Mensch zum Lehrer und Lerner wird, wo Lernen an jedem Ort situativ möglich ist, erweist sich nicht als Diskussionsanreiz in der Facebookgruppe «iPad@School».

Dagegen wird die Einführung von eBooks bzw. der Ersatz der Schulbücher durch eBooks im Zusammenhang mit den medialen Veränderungsdynamiken im Schulfeld angerissen. Interessant ist eine Diskussion, die sich an einem Artikel entzündet, der sich u. a. auf den Stellenwert des Buchs in der Schule der Zukunft bezieht¹⁹. Hier wird auf die Zielgruppenadäquatheit von Buch und digitalen Medien verwiesen.

16 <http://oe1.orf.at/artikel/367724> und <http://oe1.orf.at/artikel/367725>

17 <http://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/jun/18/technology-transform-teaching-students-schools>

18 <http://www.teachthought.com/learning/8-characteristics-of-education30/>

19 <http://www.edushift.de/2013/06/24/die-zukunft-des-schulbuchs-oder-wie-begrenzt-wollen-wir-lernen/>

«Mit Tablet arbeiten heisst ja noch lange nicht, dass wir Schule leben wie wir sie heute brauchen, auch wenn es ein gutes Hilfsmittel dafür ist» (iPad@School Zeile 114)

In einem Fall (iPad@School Zeile 1367–1379) ergibt sich eine Diskussion in Anlehnung an einen pessimistischen englischsprachigen Artikel zum schulischen iPad-Einsatz. Hier wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass Lehrpersonen über die nötige Medienkompetenz verfügen müssten, was in der Praxis häufig ein Problem darstelle. Das Gruppenmitglied weist darauf hin, dass der Einsatz von digitalen Medien ohne Konzepte und nachhaltige Änderungen im Schulsystem nicht zielführend sei:

«Interessanter Artikel, der bestätigt, dass ohne Konzepte und nachhaltige Änderungen des gesamten Systems der Einsatz digitaler Medien, speziell iPads, wenig bringt» (iPad@School Zeile 1379).

Das Thema «Apps» wird insgesamt eher anwendungsbezogen und positiv-pragmatisch diskutiert. Vereinzelt kommen aber auch kritische Stimmen zu Wort.

«Die Implementierung neuer Medien in den Unterricht führt nicht über den Einsatz von Apps» (iPad@School Zeile 878)

Ein Gruppenmitglied kritisiert den App-Hype im Zusammenhang mit der Diskussion um die Einführung eines neuen elektronischen Lehrmittels an Berufsschulen. Die Lehrperson müsse eher in Szenarien denken, in denen Kooperation, Informationsbeschaffung und multimediale Präsentation (vgl. Mehrwert gegenüber herkömmlichen Printpräsentationsformen) gefördert werden.

Es wird auch auf die Gefahr hingewiesen, dass Lern-Apps die Schülerinnen und Schüler in der passiven Rolle der Rezipienten belassen, anstatt sie aktiv am Lernprozess zu beteiligen und sie zu Produzenten zu machen. Kreativ-Tools wie *Keynote*, *Explain everything*, *education* und die Kamera seien die Apps, die das Lernen letztendlich verändern können (iPad@School Zeile 878).

«Kreativ ist es nicht, lernen und Unterhaltung ist vermischt, didaktische Absichten sind schwer oder kaum erkennbar. Und Spielen ist es irgendwie auch nicht» (iPad@School Zeile 61)

«Ipads alleine (sind) noch längst nicht Garant für innovativen Unterricht» (iPad@School Zeile 1368)

Dass Apps keine Selbstläufer sind und dass ein qualifiziertes Coaching durch die Lehrperson – die entsprechende Kompetenzen mitbringen müssen (iPad@School Zeile 965) – für einen erfolgreichen Lernprozess unumgänglich ist, wird ebenso angemerkt wie die Gefahr, dass durch den App-Einsatz die didaktische Vielfalt im Unterricht eingegrenzt werden könnte (iPad@School Zeile 880).

Mobilität

Aus Forschungsperspektive ist der Gedanke des mobilen Potenzials der Geräte an Unterrichtskonzepte geknüpft, die die spezifische Mobilität der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen zusammen mit ihren jeweiligen mobilen Geräten besonders berücksichtigen oder gar ausreizen. Dies wäre dann eine Art «Mehrwert» der Geräte, wobei dieses Stichwort im gesamten Material nur zweimal verwendet wird. Einmal geht es um die Maximierung des Mehrwerts der Apple-Technologie für das Lehren und Lernen. Dieser Post wurde von einer «Business Development Managerin Education» bei *Apple Switzerland*²⁰ verfasst (iPad@School Zeile 1262). Im zweiten Fall wird lediglich der Mehrwert des multimedialen Arbeitens eingefordert im Gegensatz zur Printpräsentation (iPad@School Zeile 878).

Das Stichwort «Mobiles Lernen» wird zwar fünf Mal explizit verwendet, jedoch nur auf der Ebene der Empfehlung von Blogartikeln, Veranstaltungen oder Büchern, die das Label «Mobiles Lernen» in sich tragen. Dagegen finden konkrete Anwendungen zur Erleichterung und zur Organisation des Unterrichtsalltags (z. B. Klassenbuch, Lehrerjournal, u. a.) bei der iPad@School Community grösseren Anklang.

3.3.2 Pädagogische Aspekte – Gruppe «PICTS»

Tab. 7: Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen (Gruppe PICTS) zu den Subkategorien der Hauptkategorie «pädagogische Aspekte»

004_Pädagogische Aspekte (P)		Anzahl Textstellen
P001_Lern- und Bildungstheorien		0
P002_übergreifende, curriculare Aspekte		4

20 http://ch.linkedin.com/company/apple?trk=ppro_cprof

	P003_Innovation von Schule und Lernen		1
	P003a_Veränderung Lehrerrolle		0
	P004_Medien und pädagogische Konzepte		0
	P005_Sinn und Nutzen d. Technologie		2
	P006_Didaktische Möglichkeiten und Grenzen von Apps		0
	P007_Didaktische Qualitätskriterien		0
		P007f_gamification / spielerisches Lernen	1
		P007a_Kooperation/Gruppenarbeit möglich	1
		P007b_Lebensweltorientierung	0
		P007c_aktives, kreatives Arbeiten	1
		P007d_Interaktivität	2
		P007e_Individualisierung / Differenzierung	0
	P008_konkrete Unterrichtsszenarien / -Ergebnisse		1
	P009_Medienkompetenzen angehender Lehrpersonen		0
	P010_Methodenkompetenz/Lernen		0
	P011_Tools für Frontalunterricht		0
	P012_Werkzeug oder Lerninhalt?		1
	P013_Potenzial Mobiler Geräte		1
	P014_Klassenführung_Organisation		4

Insgesamt konnten dem Bereich «Pädagogische Aspekte» 19 Textstellen zugeordnet werden. 14 davon sind eigenständige Posts. Inhaltlich streut die Zuordnung über die gesamte Bandbreite der Subkategorien. Lern- und bildungstheoretische Aspekte finden sich jedoch ebenso wenig wie didaktische Möglichkeiten und Grenzen von Apps. Stattdessen ist der Lehrplan 21 Thema (während des Stichprobenzeitraums zur Vernehmlassung freigegeben worden). In einem Fall werden von zwei Personen im wissenschaftlichen Bereich Formulierungen (Kompetenzen) aus dem fächerübergreifenden Teil «ICT & Medien» des Lehrplans genauer diskutiert. Ansonsten prominenter vertreten sind Fragen der Klassenführung und der Unterrichtsorganisation (4 Zuordnungen). Didaktische Qualitätskriterien, die sich aus der Kompetenzorientierung ableiten, sind unterrepräsentiert. Spielerisches Lernen ist in Form eines unkommentiert

geposteten englischsprachigen Artikel vertreten (PICTS Zeile 1387), Gruppenarbeit und Kollaboration tauchen einmal zwischen den Zeilen auf (PICTS Zeile 540), Interaktivität wird zweimal als Stichwort genannt, einmal im Bezug auf Brainstormings (PICTS Zeile 352) und einmal in Verbindung mit der App *Actionbound* (interaktive Schnitzeljagd) (PICTS Zeile 258).

3.3.2.9 Fragen zu pädagogisch-didaktischen Aspekten – Gruppe «PICTS»

«Kennt jemand eine Onlinepinnwand welche man (...) für ein interaktives Brainstorming nutzen kann?» (PICTS Zeile 352)

Fragen, die sich auf pädagogisch-didaktische Aspekte der Unterrichtsgestaltung oder auf die methodische Gestaltung von Unterricht mit digitalen Medien beziehen, gibt es während des Erhebungszeitraums kaum. Insgesamt ist das konkrete unterrichtliche Handeln während des untersuchten Zeitraums selten Gegenstand des Austauschs in der PICTS-Gruppe auf Facebook. Fragen zum Bereich Pädagogik/ Didaktik, die an die Community gerichtet (und in der Regel auch beantwortet) werden, beziehen sich auf Aspekte wie z. B. konkrete Apps für spezifische Anwendungszwecke:

- App für Lektionenplanung (PICTS Zeile 374),
- App für kollaboratives Brainstorming (PICTS Zeile 352),
- Erfahrungen mit dem digitalen Klassenbuch helloclass.ch (PICTS Zeile 746),
- Erfahrungen mit dem iPad in der Unterstufe (PICTS Zeile 1167),
- Bezug von Equipment zur Umsetzung eines Trickfilmprojekts im Unterricht (PICTS Zeile 634).

3.3.2.10 Empfehlungen von Artikeln zu pädagogischen Themen – Gruppe «PICTS»

Mehrere Artikel zu pädagogischen Aspekten werden gepostet. Meistens unkommentiert oder lediglich mit dem Hinweis, dass es ein guter Artikel sei.

- «Advent of Google means we must rethink our approach to education»²¹ (PICTS Zeile 1406),
- «Game-Based_Learning is Probably Worth Looking»²² (PICTS Zeile 1387),
- «Good Read: Technology Is a Tool, Not a Learning Outcome»²³ (PICTS Zeile 1182),
- «Folgen auf den NSA-Schock bildungspolitische Konsequenzen?»²⁴ (im Zusammenhang mit der Aufnahme von Informatik-Inhalten in die Lehrpläne) (PICTS Zeile 789),
- «Using Digital Media to Bring Change to Schools»²⁵ (PICTS Zeile 683).

Keiner der Links zu Artikeln ziehen eine Diskussion nach sich. Ausserdem sind sie selten mit Likes belegt.

3.3.2.11 Pädagogische Aspekte mit grosser Resonanz – Gruppe «PICTS»

Drei Posts, die den Aspekten Pädagogik/ Didaktik zugeordnet wurden, haben grosse Resonanz:

Mit 40 kodierten Textfragmenten ist die längste Diskussion die Anfrage nach einer App zur Lektionenplanung (Primarstufe). Vorlage soll dabei das analoge Lehrertagebuch sein. Es werden vor allem verschiedene Möglichkeiten und Funktionen andiskutiert und dabei die To-do Liste und der Kalender sowie Eigenschaften wie Übersichtlichkeit oder eine schnelle Navigation hervorgehoben (PICTS Zeile 373-413).

Ebenfalls mit 40 Textsegmenten bekommt eine ironisch gefärbte Anfrage zum Thema Informatik grosse Relevanz. Der Autor sieht es darin als sehr komplex an, Schulkindern den genauen technischen Verlauf bzw. die Funktionsweise zu erklären, wie Daten gespeichert werden. Es handelt sich um eine Kritik der entsprechenden Formulierung im Lehrplan 21, die als zu hochgegriffen empfunden

21 <http://www.theguardian.com/education/2013/jun/15/schools-teaching-curriculum-education-google>

22 <http://www.teachthought.com/technology/game-based-learning-is-probably-worth-looking-into/>

23 <http://blogs.kqed.org/mindshift/jp/technology-is-a-tool-not-a-learning-outcome/>

24 <http://cspannagel.wordpress.com/2013/09/25/gastbeitrag-folgen-auf-den-nsa-schock-bildungspolitische-konsequenzen/>

25 <http://spotlight.macfound.org/featured-stories/entry/james-bosco-on-using-digital-media-to-bring-change-to-schools/>

wird. Formulierungsvorschläge werden ausgetauscht (PICTS Zeile 1223–1263).

Die Frage nach einer für Kollaboration geeigneten Onlinepinnwand (Brainstorming) regt die Teilnehmer dazu an, ihre Favoriten einzubringen (spaaaze.com; answerqarden.ch; padlet.com; linoit.com ...) (PICTS Zeile 351–370).

3.3.2.12 Diskussionen auf pädagogisch-konzeptioneller Ebene – Gruppe «PICTS»

Pädagogisch-konzeptionell ausgerichtet ist die Frage, ob iPads in der Primarschule ggf. die Desktopcomputer ablösen könnten. Der betreffende Postautor weist darauf hin, dass zunächst eine Klärung seitens der Schule nötig sei, welchen Weg man einschlagen wolle (Medienkonzept).

«Ich bin überzeugt, dass dann jede SuS sein eigenes iPad braucht, ebenso die mit der Klasse verbundenen LPs. Nur so sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Tablets im Unterricht so implementiert werden, dass sich der Unterricht verändert und die SuS ihr Lernen selbstgesteuert und produktiv in die Hände nehmen können» (PICTS Zeile 1175)

Er selbst sieht in den Tablets personalisierte Geräte, die sich schwer mit anderen teilen lassen. Gründe dafür seien Erschwernisse in der Unterrichtsorganisation und in den Workflows, wenn weniger Geräte zur Verfügung stehen.

«So gesehen sind ein paar iPads pro Klasse kein pädagogischer Entscheid, sondern ein finanzieller Kompromiss der nur Im Ansatz was taugt» (PICTS Zeile 1175)

Medienbildung

Die meisten der Posts und Diskussionsbeiträge beziehen sich genuin auf mediendidaktische Fragen, d. h. wie man mit digitalen Medien Lernprozesse begleiten, aktivieren oder unterstützen etc. kann («Lernen mit Medien»²⁶). Medienerzieherische Aspekte bzw. Medienbildung, wo es um den kritischen, kreativen, selbstbestimmten, kommunikativen und reflexiven Medienumgang geht, und vor allem das Medium selbst zum Lerngegenstand gemacht wird («Lernen über Medien»), tauchen nur am Rande auf. Die Vermittlung von Medi-

26 Zur Unterscheidung von Medienbildung und Mediendidaktik in der Bildungslandschaft der Schweiz vgl. Merz u. a. 2012 S. 6f.)

enkompetenz im Sinne des präventiven Jugendmedienschutzes ist ein Randthema. Es wird diesbezüglich auf diverse Materialien verwiesen: *My Little Safebook* (PICTS Zeile 1108); ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung (PICTS Zeile 201). Bewahrpädagogische Haltungen dominieren insbesondere, wenn es um pornografische Darstellungen im Internet geht und entsprechende Filterlösungen angestrebt werden:

«Wie habt ihr das gelöst: Wir haben an unserer Schule von anykeyit einen webcontent Filter, der prima funktioniert. Bloss: wenn wir z.B. «porno» eingeben, bringt uns google unter der Rubrik «Bilder» das volle Programm. Zwar können wir dann nicht auf die Websites greifen, doch diese Bilder genügen!!! Habt ihr Google gesperrt? Wenn ja, welchen Dienst nutzt ihr dann?» (PICTS Zeile 494).

Zum Bereich Social Media werden nur englischsprachige Artikel empfohlen oder auch englischsprachiges Infomaterial für Lehrpersonen. Als für den Einsatz im Unterricht geeignet wird auf ein Video aus der Reihe *Bernd das Brot, Nachtschleife Social Media*²⁷ verwiesen (PICTS Zeile 1214–1217).

Vereinzelt spielt aber auch die aktive Medienarbeit eine Rolle: Das Drehen von Stop-Motion-Filmen (technischer Support) (PICTS Zeile 634), das Thema Klassenblog (PICTS Zeile 701–705), das Drehen von Filmen und die Darstellung unterschiedlicher Facetten der Wirklichkeit werden angesprochen:

«Geht durch euren Wohnort und macht einen kleinen Film. Je nach Aufgabenstellungen können die Gruppen dann eine Idylle darstellen, den Verfall dokumentieren, das Verkehrschaos ins Bild setzen. Unterschiedlichste Inhalte, obwohl alle an den gleichen Strassen und Plätzen gefilmt haben. So werden die Schülerinnen und Schüler fit, Medienberichte kritisch zu hinterfragen» (PICTS Zeile 540).

Mobilität

Eine App-Empfehlung (*Actionbound*) impliziert das ortsungebundene und zeitungebundene Lernen in Teams. Hiermit können digitale Schnitzeljagden erstellt werden. Dies wird aber nicht näher diskutiert, wichtiger sind der Erfahrungsaustausch und das Ausprobieren der App (PICTS Zeile 257–274).

27 http://www.youtube.com/watch?v=STr_fiCNrS_Y

Das mobile Potenzial der Geräte – im Unterschied zu den fest installierten PCs in den Klassenzimmern – wird explizit nicht thematisiert. Auch das Verhältnis von Schule und Alltag – im Sinne einer an die privaten Handys und Smartphones gebundenen Alltagsmedienkompetenz der Schülerinnen und Schüler (vgl. Seipold, Rummler, Rasche 2010) im Gegensatz zum schulischen Einsatz von Tablets – spielt kaum eine Rolle. Zwar wird auf diverse Veranstaltungen hingewiesen und auch auf Videos und Artikel verwiesen, die das mobile Potenzial im weitesten Sinne aufgreifen. Diese Beiträge werden jedoch hier nicht weiter vertieft.

Die globale Veränderung von Schule und Unterricht wird in der PICTS-Gruppe nicht thematisiert. Einzig ein unkommentierter Artikelhinweis zum schulischen Veränderungspotential digitaler Medien (Interview mit James Bosco)²⁸ streift dieses Thema (PICTS Zeile 683–684).

3.4 Posteinträge und Kommentare zum Thema «Anschaffungen und Finanzen»

Die Kategorie «Anschaffungen und Finanzen» wurde in Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial gewonnen. In beiden Gruppen fiel auf, dass Lehrpersonen besonders häufig auf Apps hinweisen, wenn diese kostenlos verfügbar sind.

3.4.1 Anschaffungen und Finanzen – Gruppe «iPad@School»

«StopMotionStudio ist diese Woche gratis. Nicht so toll wie iStopMotion, aber hey! Gratis!» (iPad@School Zeile 185)

Neben *StopMotionStudio* werden noch eine Reihe weiterer kostenlos verfügbarer Apps empfohlen:

- *Professor Kim: Was fehlt denn da?* (iPad@School Zeile 48–50)
- *Keynote*, und andere *Apple*-Apps kostenlos (iPad@School Zeile 399–401)
- Nützliche Gratis-Apps (iPad@School Zeile 592)
- *iStopMotion* vergünstigt (iPad@School Zeile 728)

28 <http://spotlight.macfound.org/featured-stories/entry/james-bosco-on-using-digital-media-to-bring-change-to-schools/>

- *Quizlet* als Gratis-App (iPad@School Zeile 791)
- *iWildtiere* gratis (iPad@School Zeile 917)
- *Snapseed* gratis (iPad@School Zeile 528)
- Kostenlose Version von *qrafter* (iPad@School Zeile 1392)
- Winkel-App kostenlos (iPad@School Zeile 149)
- Kostenlose App *PrintDirect* (iPad@School Zeile 352)
- *colAr Mix App* (iPad@School Zeile 241)
- *ArcGIS* tolles Gratisapp (iPad@School Zeile 1026)

Im Umfeld der zahlreichen für gut befundenen kostenlosen Apps sind die Ansprüche an kostenpflichtige Softwareangebote hoch. Die App *Appolino Schreiben* (24,99 CHF) wird von einem Gruppenmitglied als «sauteuer» (iPad@School Zeile 378) bezeichnet. Man müsse Appkosten jedoch auch in Relation zum Preis herkömmlicher Lernsoftware betrachten, die in der Regel erheblich kostenintensiver sei (iPad@School Zeile 380). Das Problem, dass kostenpflichtige Apps insbesondere bei 1:1-Ausstattungsmodellen bezogen auf die gesamte Klasse oder gar Schule insgesamt hohe Kosten verursachen, wird angesprochen. Hohe Appkosten verhindern eine spontane Anschaffung, weil sie extra budgetiert werden müssen (iPad@School Zeile 384). Die spontane Anschaffung von Apps durch Lehrpersonen erfolgt häufig auf der Basis von iTunes-Guthabekarten (z. B. 100 CHF pro Lehrperson und Schuljahr). Je nach Ausstattungsmodell der Schule (1:1, mehrere Geräte pro Klasse, ...) sind die Bedürfnisse nach Lizenzierungsvarianten unterschiedlich. Für 1:1-Schulen sind günstige Einzellizenzen interessant, während andere Schulen eher von ggf. kostenintensiveren Lizenzmodellen profitieren würden, die mehreren Schülern pro Gerät eine personalisierte Anmeldung ermöglichen. Die Arbeit mit den in der Anschaffung vergleichsweise relativ hochpreisigen iPads wird in der iPad@School-Gruppe im Grundsatz nicht infrage gestellt. Günstigere Alternativen zu iPads spielen so gut wie keine Rolle (Ausnahme: das Belkin Tablet (iPad@School Zeile 424-426). Die Apple-Affinität scheint unter den Beteiligten gross zu sein, wofür u. a. der folgende Post ein Indikator darstellt.

«Was wir schon lange wussten, ist jetzt auch wissenschaftlich belegt. Das iOS 7 ist das benutzerfreundlichste mobile Betriebssystem» (274-275)

3.4.2 Anschaffungen und Finanzen – Gruppe «PICTS»

«Ich möchte ein iPad kaufen (...). Kennt ihr einen besonders preiswerten Anbieter?» (PICTS Zeile 14)

Das Thema «Finanzen» wird mehrmals im Zusammenhang der Anschaffung von Geräten diskutiert.

«Erhalten Lehrpersonen in euren Schulen ein MacBook von der Schule zur Verfügung» (PICTS Zeile 1337)

Der Computer als persönliches Arbeitsmittel wird den Lehrpersonen von vielen Schulen zur Verfügung gestellt. Wie sich in der Diskussion zeigt, gibt es aber auch grosse Unterschiede. Während einige Schulen prinzipiell alle Lehrpersonen mit Geräten versorgen, ist an anderen Einrichtungen die Herausgabe von Computern an gewisse Minimallehrdeputate gebunden. Es gibt auch Schulen, die die Lehrpersonen im Falle des Einsatzes von privaten Geräten finanziell entschädigen.

«Die Funktionalität rechtfertigt den hohen Preis» (PICTS Zeile 1382)

Bei der Anschaffung von Software bzw. Apps gilt zumindest im zitierten Fall (PICTS Zeile 1382), dass bei einem entsprechenden funktionalen Gegen- bzw. Mehrwert auch die Bereitschaft gegeben ist, mehr Geld zu investieren. In diesem Fall geht es aber nicht um Schüleranwendungen, sondern um ein Tool, mit dem die Lehrperson komfortabel Videotutorials für Schülerinnen und Schüler erstellen kann (*Screenflow*, 93 CHF).

«Für Zürcher Lehrpersonen: Das VSA übernimmt die Hälfte der CAS-Kosten» (PICTS Zeile 1286)

Mit dem Hinweis auf die kantonale Bezuschussung des Weiterbildungsangebots zur Ausbildung zum Pädagogischen ICT Support sollen weitere Teilnehmer/innen gewonnen werden (PICTS Zeile 1293–1308).

3.5 Diskutierte Apps

3.5.1 Fachdidaktische Bezüge

Die konkreten fachdidaktischen Bezüge der empfohlenen und diskutierten Apps werden häufig in den Posts nicht explizit genannt. Die Textstellen wurden daher während des mehrstufigen Kodierungsverfahrens den entsprechenden fachdidaktischen Kategorien zugeordnet. Zeichen- und Malprogramme wurden bspw. dem Kunstunterricht zugeordnet. Mehrfachkodierungen sind möglich.

Tab. 8: Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen zu den Subkategorien der Hauptkategorie «Fachdidaktiken»²⁹

007_Fachdidaktiken (FD)		Anzahl Textstellen	
		iPad@School	PICTS
	FD001_Mensch und Umwelt	2	1
	FD002_Physik	2	1
	FD003_Informatik	7	24
	FD004_Deutsch	10	15
	FD005_Geografie	4	0
	FD006_Kunst	3	2
	FD007_Mathe	12	1
	FD008_Geschichte	2	2
	FD009_Musik	13	0
	FD010_Medienbildung	0	0
	FD010a_Pornografie_Sexting	1	3
	FD010b_Social Media	2	4
	FD010c_Umgang mit sensiblen Daten	1	3
	FD010d_Aktive_Medienarbeit	1	3
	FD010e_Mediennutzung_als_Unterrichtsthema	0	1
	FD010f_Prävention_allgemein	0	2
	FD010g_Medienentwicklung	0	2
	FD010h_Informationsrecherche	0	1
	FD011_Französisch	3	2

²⁹ Die fachdidaktischen Bezüge in der Gruppe iPad@School werden häufig nicht explizit genannt, sondern wurden entsprechend des Mediums vom Forscher selbst zugewiesen. Zeichen- und Malprogramme wurden dem Kunstunterricht zugeordnet.

	FD012_Fremdsprachen lernen allg.		6	0
	FD013_Werken		4	0
	FD014_Methodenkompetenz		0	0
		FD014a_Wissensmanagement	1	9
		FD014b_Präsentation	1	0
		FD014c_Lernen_Lernen	7	0

In der iPad@School-Gruppe weisen die diskutierten Apps und Szenarien 13 Zuordnungen zur Fachdidaktik Musik auf, dicht gefolgt von der Mathematikdidaktik mit 12 Zuordnungen. Auch zur Deutschdidaktik lassen sich 10 Bezüge herstellen. Mit Ausnahme der Kategorien «Lernen lernen» und «Informatik» (jeweils 7 Zuordnungen) und «Fremdsprachen lernen» (6 Zuordnungen) sind die übrigen Fachdidaktiken eher marginal vertreten. In der PICTS-Gruppe fallen vor allem die Bezüge zum Querschnittsbereich «Informatik» (24 Zuordnungen) und zur Deutschdidaktik (15 Zuordnungen) ins Auge. Mit 9 Zuordnungen ist der Bereich «Wissensmanagement» noch relativ stark vertreten.

Die fachdidaktische Bandbreite, die sich in den App-Empfehlungen insgesamt spiegelt, ist dennoch gross. Auffällig ist aber, dass explizit keine Bezüge zu den Fächern Sport oder Religion hergestellt werden. Auch die naturwissenschaftlichen Fächer sind vor allem auf die Bereiche Mathematik oder Physik und natürlich Informatik konzentriert. Fächer wie Biologie und Chemie spielen in beiden Facebook-Gruppen eine untergeordnete Rolle. Das Fach Sport als Bewegungsfach, wo Mobilität quasi naturgebunden ein Thema ist, wird nicht genannt.

Insgesamt ist die Bandbreite der empfohlenen Apps in der PICTS-Gruppe weniger breit. Das mag aber vor allem daran liegen, dass mobile Technologie und damit auch Apps nicht den thematischen Fokus der Gruppe darstellen. Die empfohlenen Apps sind fast ausschliesslich für die Schülerinnen und Schüler gedacht. Nur in einem Fall wird die App *Screenflow* von der Lehrperson als Tool zur Produktion von professionellen Videotutorials eingesetzt. Viele Apps sind offen für die Inhalte der Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schüler, das macht sie anschlussfähig für vielfältige Unterrichtsinhalte und Szenarien. Die Mehrzahl der Apps ist für den individuellen Einsatz gedacht. Nur wenige Apps haben Augmented-Reality-Elemente.

3.5.2 Beliebte Apps – Gruppe «iPad@School»

Die meisten Likes (4) erhält der Hinweis auf die App-Liste des MediaLiteracyLab³⁰. Dort werden über 100 Apps für Kinder vorgestellt und bewertet (iPad@School Zeile 887–894). Im Zuge der Aktualisierung der *Apple*-Karten wird die App *Map-o-Meter* empfohlen, die ebenfalls 4 Likes erhält (iPad@School Zeile 466). *Appolino Schreiben* erhält trotz des relativ hohen Anschaffungspreises 3 Likes (iPad@School Zeile 370–375) ebenso wie *iTunesU* (iPad@School Zeile 315–320) und die App *Wörterprofi* (iPad@School Zeile 556–561). Auch das Informatik-Game *Cargo-Bot* (spielerische Einführung ins Programmieren) erhält 3 Likes (iPad@School Zeile 1130–1133).

Die Stundenplanungs-App *Timetex* wird in der Diskussion, trotz hoher Kosten positiv bewertet (iPad@School Zeile 1322–1339). Gut kommt bei den Community-Mitgliedern auch die App *Buchstaben Post* an. Hier werden u. a. die gute Benutzeroberfläche und die Altersgemässheit positiv hervorgehoben.

3.5.3 Beliebte Apps – Gruppe «PICTS»

Die Mathe-App *Geogebra* (www.geogebra.org) erhält zwei Likes. *Cloudpaint.com* und das Wordcloudtool *tagxedo* jeweils ein Like. *Cloudpaint* wird zusätzlich mit positiven Kommentaren versehen. Die App *Actionbound* löst einen längeren positiv-erwartungsvollen Diskurs aus.

30 <http://de.gute-apps-fuer-kinder.de/index.php?title=Kategorie%3AGepr%C3%BCft>

4. Ergebnisse

4.1 Ergebnisse zum Forschungsfokus: Technik

1. Welche technischen Themen/ Fragen stehen bei Lehrpersonen bezüglich Mobilem Lernen im Fokus?
2. Mit welchen technischen Unwägbarkeiten haben die Lehrpersonen in der Praxis zu kämpfen und welche Problemlösungsmöglichkeiten werden ausgetauscht?
3. Welche technischen Ausstattungsmodelle werden diskutiert? Welche Erfahrungen wurden damit gesammelt?

Offensichtlich ist es für Lehrpersonen gerade im Kontext des dezentralen Mobilem Lernens wichtig, differenzierte Einblicke in die Lernaktivitäten ihrer Schülerinnen und Schüler zu bekommen. Entsprechend gross ist das Bedürfnis, Lernmaterialien zu bündeln und Lernergebnisse – insbesondere nach Phasen des individuellen Lernens oder nach Gruppenarbeiten – einer Reflexion im Plenum oder in einem lehrerbegleiteten Peer-to-Peer-Kontext zuzuführen. Tools und Workflows zur Distribution von Materialien, zur Rückführung erarbeiteten Wissens, zur systematischen Erfassung von Lernergebnissen werden im Zeitalter mobiler Unterrichtstechnologie im relevanten. Insbesondere in Verbindung mit dem Anspruch einer fairen und wertschätzenden Leistungsbewertung. Die technische Voraussetzung für einen reibungslosen Kreislauf von Produktion und Reflexion, von dezentralen und instruktionalen Lernphasen, stellt eine zuverlässige und den hohen Ansprüchen gerecht werdende funktionierende Netzinfrastruktur dar. Gerade im Falle von BYOD-Ausstattungsmodellen werden Schwierigkeiten erwartet, da verschiedene Gerätetypen und Konfigurationen in einem System aufgefangen und hier unterstützt werden müssen. Die konkreten Nachfragen zur Einbindung der persönlichen Geräten der Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler in das schulische Netzwerk regen eine neue Debatte um die Datensicherheit in schulischen Netzen an. Wo liegen die Daten? Auf dem Schulserver oder bei einem externen Anbieter, dessen Server möglicherweise sogar im Ausland stehen? Wer hat darauf Zugriff und wie sieht die Verschlüsselung aus? Solche und ähnliche Fragen zu Cloudspeichermodellen sind eine Folge der technischen Entwicklung und der Tatsache, dass sich das Abspeichern von Daten nicht nur technisch, sondern auch auf der Ebene der Vorstellung der Geräte-nutzer stark verändert hat. Ob Speichervorgänge auf Containerbasis im Falle von IOs 7 näher an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen liegen als die traditionelle Verzeichnisstruktur, müsste man erst systematisch untersuchen. Fakt ist, dass sich mit den neuen

mobilen Geräten Workflows, Betreuungs- und Wartungsroutinen und Softwarelizenzierungsmöglichkeiten verändert haben und die Lehrpersonen, die an den Schulen ICT-Einrichtungen betreuen, möglicherweise vor einem Paradigmenwechsel stehen. Technisch gesehen ist die Produktion von Daten in allen denkbaren Formaten heute auch im Unterricht so einfach und naheliegend geworden, dass Lehrpersonen verständlicherweise nach Regeln und Vereinbarungen fragen, wie man die Veröffentlichung der Daten im Netz mit dem Einverständnis der Eltern verbindlich und nachvollziehbar regeln kann.

4.2 Ergebnisse zum Forschungsfokus: Pädagogik

4.2.1 Welche pädagogischen Themen/ Fragen werden im Zusammenhang mit mobilem Lernen von Lehrpersonen aufgeworfen?

Das Spektrum der geposteten und kommentierten Themen der Hauptkategorie «Pädagogische Aspekte» stellt sich in beiden Gruppen relativ breit dar. Die Lehrpersonen versorgen sich mit Hinweisen auf interessante Blogartikel, Veranstaltungen, Videoclips und Bücher. Diskutiert werden diese Empfehlungen in den Gruppen eher selten. Die angesprochenen Themen sind eher unterrichts- und praxisnah als konzeptionell-theoretisch. Aktuelle und mit dem Lernen mit Medien in der Literatur verbundene lerntheoretische Konzepte wie bspw. die konstruktivistische Didaktik (vgl. Reich 2012) oder der Konnektivismus (vgl. Siemens 2005) sind zumindest kein offensichtlicher Gegenstand des kommunikativen Austauschs – auch dann nicht offensichtlich, wenn pädagogisch-didaktisches Handeln mit Medien konzeptionell begründet wird. Die Frage, wie sich Unterricht und Schule im Zeitalter digitaler Medien und mobiler Geräte verändert und was das für schulisches Lernen und Bildung insgesamt bedeutet, wird in wenigen Posts und Kommentaren angerissen aber nicht weiterführend diskutiert. Dasselbe gilt auch für den didaktischen Mehrwert für den Unterricht, den mobile Geräte im Gegensatz zu den festinstallierten Computern bringen. Konkrete Einblicke in die pädagogische Arbeit mit Apps und/ oder mit digitalen Medien im weiteren Sinne werden – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht gegeben. Stärker im Fokus als die didaktischen Szenarien, wie genau bestimmte Medien-Anwendungen in den Unterricht implementiert werden, stehen Apps und der (meist kurze) Erfahrungsaustausch über deren Möglichkeiten und Funktionalität. App-Empfehlungen werden in den meisten Fällen positiv kommentiert oder erhalten keine unmittelbare Resonanz. Kritische Stimmen bilden insgesamt eher die Ausnahme. Der Grossteil der vorgestellten

Apps weist Bezüge zu Fachdidaktiken auf, wobei die Fächer Sport und Religion nicht berücksichtigt sind. Der Schwerpunkt liegt klar im Bereich der Mediendidaktik (Lernen mit Medien), während medienbildnerische Themen (Medien als Gegenstand des Lernens) unterrepräsentiert sind. Beim Austausch über Apps und Anwendungen im Bereich Klassenführung, Unterrichtsplanung und -organisation zeigt sich in den Diskussionen, dass sich die Lehrpersonen eine grosse Expertise angeeignet haben. Im Bereich digitale Lern- und Wissenskonstruktionsmethoden zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

4.2.2 Welche Rolle spielt die Tatsache, dass mobile Geräte überall hin mitgenommen werden können, für die Gestaltung von Unterrichtsarrangements?

Die Tatsache, dass das mobile Potenzial der Geräte kaum offen diskutiert wird, bedeutet nicht, dass es keine Rolle für das pädagogische Handeln der Lehrpersonen spielt. Für die Unterrichtspraktiker und Pioniere des Mobilens könnten diese Vorteile inzwischen so selbstverständlich sein, dass man sie nicht extra noch in der Fachöffentlichkeit erwähnen müsste. Aus den Datenmaterial deutete auch vieles an, dass die Lehrpersonen die Vorteile in ihrem Unterricht nutzen. Eine andere Interpretation ist die Vermutung, dass Lehrpersonen ein Verständnis von Mobilem Lernen haben, dass davon ausgeht, dass Mobiles Lernen bereits dann stattfindet, sobald mit mobilen Geräten gearbeitet wird. Für die Folgestudie wird es dennoch interessant sein, die Lehrpersonen explizit nach der Nutzung genuin mobiler Lernumgebungen bzw. Settings, in denen Mobiles und situatives Lernen stattfindet, zu fragen.

4.2.3 Welche Apps/ Anwendungen empfehlen sich Lehrpersonen gegenseitig? Mit welchen Begründungen?

Dass administrative Anwendungen und Apps zur Erleichterung des Schulalltags empfohlen und engagiert diskutiert werden, verwundert angesichts der Aufgabenvielfalt von Lehrpersonen nicht. Digitale Aufgabenbüchli, Unterrichtsplanungstools und ähnliche Werkzeuge können dazu beitragen, den Überblick über die vielfältigen Schülerdaten (Produkte, ausstehende und gelöste Aufgaben, Beobachtungen, Bewertungen, etc.) zu behalten. Die mit dem Mobilens, dezentralen Lernen einhergehende Verlagerung der Verantwortung für den Lernprozess auf die Schülerinnen und Schüler kann mit entsprechenden digitalen Anwendungen kompensiert werden. Vielleicht ergeben sich hier auch neue Möglichkeiten, Kontrolle bzw. – positiv formuliert – intensive Lernbegleitung durch Lehrpersonen und eigenständiges Handeln der Schülerinnen und Schüler zu verbinden. Leistungsbeurteilung – kein explizit angesprochenes Thema – wird transparent, wenn mit entsprechenden Portfolios gearbeitet

wird. Neue Vor- und Nachteile entstehen im Zusammenhang mit der Entscheidung, den Eltern Einsicht in die virtuellen Portfolios ihrer Kinder zu gewähren.

Auch die Konzentration der Apps auf konkrete fachdidaktische Anwendungskontexte ist nachvollziehbar, wenn man die Perspektive der Lehrpersonen auf das Kerngeschäft des Unterrichtens einnimmt. Vor diesem Hintergrund ist es auch naheliegend, dass die Querschnittskompetenz des «Lernen lernens» mithilfe digitaler Tools (Mindmaps, Lernkarten, etc.) ein grösseres Thema darstellt als bspw. der Querschnittsbereich «Medienbildung». Attraktiv gestaltete interaktive Apps bieten Schülerinnen und Schülern einen angenehmen Zugang zu Themen und Inhalten. Es ist verständlich, wenn Lehrpersonen, die erlebt haben, wie motiviert Schülerinnen und Schüler mit Apps lernen, darin ein didaktisches Potenzial sehen und einen Schwerpunkt auf deren Einsatz legen. Dass die Medienbildung im Verhältnis eher ein Randthema ist, könnte zudem an der Sichtweise von Lehrpersonen liegen, Medienkompetenzaneignung und Medienbildung vollzögen sich automatisch, wenn im Unterricht mit Medien gearbeitet wird.

Die eher zurückhaltend geäusserte Kritik an Apps und am Einsatz des iPad im Unterricht, lässt sich eventuell darauf zurückführen, dass die untersuchte Fachcommunity (insbesondere die Gruppe iPad@School) eher affin gegenüber dieses bestimmten Tablets ist. Eine gewisse App-Orientierung (gemeint ist nicht App-Fixierung) herrscht also vor. Autor/innen von Posts und Kommentaren können davon ausgehen, dass die Gruppenmitglieder als Fachexpert/innen die Qualität und die Eignung von Apps bei der Anwendung relativ schnell einschätzen können. Dass in beiden Gruppen eine grosse App-Expertise vorhanden ist, zeigt auch die Tatsache, dass nahezu alle gestellten Fragen von der Community zeitnah beantwortet werden. Die wenigen kritischen Stimmen zu bestimmten Apps und zum unterrichtlichen App-Einsatz insgesamt beziehen sich zum einen auf die Eigenschaften bestimmter Apps, die aufgrund ihrer Struktur und Funktionsweise nicht einer zeitgemässen Pädagogik entsprechen bzw. die Schülerinnen und Schüler in eine passiv-rezeptive Haltung drängen. Zum anderen wird dafür sensibilisiert, dass Apps alleine noch keinen guten Unterricht garantieren und man demzufolge weniger von Apps, sondern von Szenarien ausgehen sollte, in welchen bestimmte Apps – auf didaktisch sinnvolle Weise und unter Nutzung des digitalen Mehrwerts – reflektiert eingebunden werden. Weitergedacht, ist hier die Frage interessant, welche Apps eher rezeptives und welche produktives Schülerhandeln fördern und fordern.

Es überrascht zunächst, dass die Empfehlung von Apps nicht in erster Linie aus einer Haltung heraus geschieht, die einen schülerorientierten, handlungs- und produktionsorientierten problemorientierten Unterricht favorisieren, sondern schlicht aus Kostengründen (Gratis: als Argument für die Empfehlung). Aber Kosten sind für Lehrpersonen ein existenzielles Thema, nicht zuletzt, weil mehrere Kantone aktuell sparen müssen. Mittel für Hard- und Software stehen nicht an allen Schulen in gleichem Umfang zur Verfügung. Das führt dazu, dass die Pioniere des Mobilen Lernens im Unterricht improvisierte Lösungen entwickeln, um bestimmte Projekte und Vorhaben überhaupt realisieren zu können (siehe: Visualizer und Stativ aus und für ipads). Interessant ist die Frage, welche dieser Lösungen auch für die Breite der Lehrpersonen ohne Spezialkenntnisse anwendbar wären. Gibt es Apps, die zwar teuer sind, aber trotzdem empfehlenswert sind?

4.2.4 In welchen pädagogisch-didaktischen Szenarien werden die Geräte eingesetzt?

Lehrpersonen haben in der Regel ein grosses Bedürfnis nach bewährten best-practice-Szenarien und insbesondere nach «pfannenfertigen» Unterrichtsverläufen. Ihr dichter Arbeitsalltag lässt eine tiefergehende Recherche in Verbindung mit aufwendigen Erprobungsphasen nur begrenzt zu. Um so mehr verwundert die Zurückhaltung beim Austausch über konkrete Settings und Szenarien für den Einsatz mobiler Geräte im Unterricht. Gründe dafür könnten darin liegen, dass das Format «Facebook-Gruppe» nicht geeignet ist für die Weitergabe detaillierter Informationen aus der Praxis. Abgesehen davon braucht die konkrete schriftliche Darstellung von Lektionen und Unterrichtssequenzen viel Zeit, die im Schulalltag für die Bewältigung anderer Dinge benötigt wird. Für die Entwicklung zukunftsfähiger Weiterbildungskonzepte und Supportstrukturen, die ggf. auch die Betreuung der Teilnehmer/innen in Social-Media-Anwendungen wie Facebook umfassen könnte, wird die Frage immer wichtiger, wie sich mediendidaktisches Praxiswissen und die entsprechenden Anwendungskompetenzen schnell und effizient multiplizieren lassen. Es lohnt sich daher in der Folgestudie einen besonderen Fokus auf Vermittlungsformate und -kanäle zu legen, die von Lehrpersonen in der Breite eine grosse Akzeptanz haben und in welchen sich die best-practice-Abläufe gut kommunizieren lassen.

Anders als bei pädagogisch-didaktischen Gesamtsettings ist die Empfehlung von Apps aufgrund der meist geringen Komplexität weniger aufwendig. Es genügt eine einfache Anmoderation woraufhin sich die interessierten Lehrpersonen weitere Informationen im Appstore besorgen können. Auffällig ist, dass die empfohlenen

Apps in der Regel nicht bestimmten Kategorien zugeordnet werden, wobei es didaktisch gesehen einen grossen Unterschied macht, ob es sich beispielsweise um ein individualisiertes Game oder um eine auch kollaborativ nutzbare Lernapp mit der Möglichkeit Lernstände abzuspeichern handelt. Wie werden Apps dann mit spielerischen Elementen in das eher formalisierte Setting Schule eingebunden? In welchem Verhältnis stehen Produktion und Reflexion, freies Spiel und begleitetes zielorientiertes Lernen? Welche Rolle spielen dabei Effizienz und das Zeitmanagement der Schülerinnen und Schüler? Besteht ggf. die Gefahr, dass Unterricht mit mobilen Geräten und Apps zukünftig stark vom medialen Tool hergedacht wird und weniger von didaktischen Gesamtsetting aus, in dem die App eine bestimmte Funktion erfüllt?

Dass das Lernen mit personalisierten Geräten motivierend ist, wird von einer Lehrperson angenommen. Bedeutet das gleichzeitig aber auch, dass Settings jenseits der 1:1-Ausstattung didaktisch gesehen keinen Sinn machen? Was bedeutet es beispielsweise für das kooperative und kollaborative Lernen, wenn jede Schülerin oder jeder Schüler ein eigenes Gerät zur Verfügung hat? Wie müssten mediale und non-mediale Lernumgebungen mit und ohne mobile Geräten gestaltet sein, um auch den sozialen Austausch anzuregen?

4.2.5 Welche Auswirkungen hat der Einsatz mobiler Technologien für die Lehrer- und Schülerrolle?

Lehrpersonen benötigen ausreichend Medienkompetenz, um innovative und didaktisch sinnvolle Lernarrangements mit mobilen Technologien entwickeln und umsetzen zu können. Es gibt Stimmen in den beiden untersuchten Fachcommunitys (Facebook-Gruppen), die hier auf gravierende Desiderate hinweisen. Wie genau Lehrpersonen im Medienbereich ausgebildet sein müssten, wird nicht weiter ausgeführt. Es wäre aber interessant in der geplanten Interviewfolgestudie die Meinung von Lehrpersonen zu diesem Punkt zu erfahren. Ebenfalls interessant ist die Frage, ob und wie bereits medienkompetente Schülerinnen und Schüler unterstützend als peer-to-peer-Medientutoren im Unterricht eingesetzt werden. Die Idee, Lehrpersonen in der Rolle als Coaches zu sehen, ist in zeitgemässen didaktischen Ansätzen auch jenseits des Mobiles Lernens verbreitet. Ein subjektorientiertes Coaching beim Medienlernen erfordert auch diagnostische Fähigkeiten und entsprechende Methoden, um Lernstände kontinuierlich zu erheben. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Erhebung des medialen Vorwissens und die

Möglichkeit, Alltagskompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Unterricht aufzugreifen und produktiv zu nutzen.³¹

4.2.6 Welches Veränderungs- und Innovationspotenzial für die schulische Bildung ist aus Sicht der Lehrpersonen mit mobilem Lernen verbunden?

Zum Veränderungs- und Innovationspotenzial, das Lehrpersonen in den mobilen Geräten für die schulische Bildung sehen, lässt sich nach der Auswertung des Datenmaterials aus beiden Gruppen nur wenig sagen. Es handelt sich zwar um ein Thema, auf das immer wieder – häufig in Form von Hinweisen auf Blogartikel – verwiesen wird. Nur sehr wenige Lehrpersonen berichten jedoch von eigenen Erfahrungen resp. von ganzheitlichen Veränderungsprozessen. Stattdessen wird eher allgemein über die Möglichkeit der Veränderung gesprochen. In wenigen Fällen verbunden mit normativen Forderungen nach Schülerelbsttätigkeit, nach Kreativität, Problemlösung und Lerntransfer. Wie die normativen Setzungen, die sich am Verständnis des kompetenzorientierten Unterrichts orientieren, konkrete Umsetzungen finden können, diskutieren die Lehrpersonen in der Facebookgruppe nicht weiter.

Nach Auswertung der Daten scheint es eher unwahrscheinlich, dass das Bedürfnis, bewährte analoge Funktionen wie z. B. das Aufgabenbüchli ins Digitale zu transferieren, Ausdruck für eine Haltung ist, mobile Geräte vorzugsweise in das bestehende Unterrichtskonzept einzubinden – ohne grundsätzliche Änderung. Dennoch wäre es interessant zu erfahren, wie Lehrpersonen – und insbesondere jene, die schon länger im Beruf stehen und sich demzufolge bewährte Arbeitsroutinen aufgebaut haben – mit den möglichen digitalen Veränderungen durch den Einsatz mobiler Geräte umgehen. Gibt es ein grundlegendes Bedürfnis auch bewährte didaktische Vorgänge und Konzepte zu bewahren – aber eben in digitaler Form – um dadurch Zeit und Ressourcen einzusparen? Falls dies der Fall sein sollte, was würde das für den Einsatz mobiler Geräte im Spannungsfeld von Instruktion und offeneren Unterrichtsphasen bedeuten?

Auch beim selbstorganisierten Lernen werden Leistungsbewertung bzw. -beurteilung weiterhin zentrale Aufgaben der Lehrperson sein – ggf. sukzessive ergänzt durch Formen des peer-to-peergradings. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass das Thema

31 Hier sei nochmals auf die Publikation von Seipold, Rummler, Rasche (2009) verwiesen und auf das Anliegen, Schülerinnen und Schüler als Experten ernst zu nehmen und in den Unterricht produktiv einzubinden.

«Assessment» bzw. Notenbildung in Verbindung mit Mobilem Lernen im Erhebungszeitraum nicht explizit diskutiert wird. Gerade im Zusammenhang mit der Umstellung auf den kompetenzorientierten Unterricht in der deutschsprachigen Schweiz (Lehrplan 21) wird es zukünftig erforderlich sein, medienbezogene Kompetenzen zu messen und zu bewerten. Technische Tools können dabei eine Hilfe sein – letztlich braucht es aber auch ein pädagogisches Verständnis von Leistung und ggf. eine Anpassung bei der Formulierung von Leistungsanforderungen und -aufträgen. Vielleicht bietet Mobiles Lernen hier die Möglichkeit, traditionelle Mittel und Methoden der Leistungsbewertung neu zu denken und damit auch den Weg zu einer neuen Lernkultur vorbereiten. Für die Folgestudie ist interessant, welche Erfahrungen diesbezüglich in der Praxis vorliegen und wie man diese aufgreifen und weiterentwickeln kann.

5. Fragen für die Folgestudie

Die vorliegende Facebookstudie ist ein Schritt im Rahmen eines umfassenderen Aktionsforschungsdesigns. Von den Ergebnissen werden im Folgenden Fragen für die bevorstehende Interviewstudie mit Lehrpersonen aus der Praxis abgeleitet. Der Einsatz mobiler Geräte kann nicht losgelöst von konkreten Teilnehmer/innen-Settings betrachtet werden. Daher sind allgemeine Fragen zur Schule, zur Klasse und zu einzelnen, besonders herausstechenden Schülerinnen und Schüler ebenso zwingend notwendig, wie Fragen zu regelmässig praktizierten Lern- und Sozialformen und vertrauten Lernumgebungen.

5.1 Allgemeine Daten

- An welcher Schule unterrichten Sie?
- In welchen Klassenstufen sind Sie tätig?
- Welche Fächer unterrichten Sie vor allem?
- Seit wann arbeiten Sie mit mobilen Geräten im Unterricht?
- Welche Geräte verwenden Sie selbst? Privat und dienstlich?
- Gibt es an der Schule ein übergreifendes Medienkonzept (z. B. in Anlehnung an den ICT-Guide)? Wenn ja, können dies kurz umreissen?
- Welche mobilen Geräte stehen im Unterricht zur Verfügung und welche werden genutzt (Frage nach dem Ausstattungsmodell; z. B. 1:1, wenige pro Klasse, BYOD ...)?
- Welche spezifischen Regelungen (bezogen auf Ihre Schule) sind mit dem Einsatz mobiler Geräte verbunden? (z. B. Handyverbot, rotierende Medienwochen ...)
- Wie lässt sich das Leistungsspektrum Ihrer Klasse beschreiben?
- Mit welchen didaktischen Konzepten und Lernformen sind die Schülerinnen und Schüler vertraut? (z. B. Selbst organisiertes Lernen – SOL, Lernen durch Lehren – LdL, Lernen an Stationen, Projektorientiertes Lernen, Projektunterricht ...)

5.2 Verwertbare Unterrichtsszenarien und deren Multiplikation in der Community

- Wo holen Sie sich konkrete Ideen für die Unterrichtsgestaltung mit mobilen Geräten her?
- Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Austausch in Social-Media-Plattformen wie Facebook?
- Wie müssten die Unterrichtsideen/ Verläufe am besten dargestellt sein, damit sie sich schnell einsetzen lassen? (hier ggf. mehrere Beispiele aufzeigen und jeweils fragen, welche aus welchen Gründen am Besten abschneiden).
- Lesen Sie hin und wieder Blog-Artikel über Apps, die Ihnen andere Lehrpersonen empfehlen?
- Was sind aus Ihrer Sicht bewährte Nutzungsszenarien mobiler Geräte (eigene Erfahrung)? Was hat sich daran aus Ihrer Sicht besonders bewährt?
- Welche Szenarien sind aufwändig oder schwierig in der Umsetzung – aber trotzdem empfehlenswert?
- Welche Szenarien halten Sie für didaktisch eher nicht angemessen?

5.3 Zurechtfinden im unendlichen App-Universum

- Wie gehen Sie mit der Fülle der App-Angebote im Bildungsbereich um? Wie treffen Sie eine Auswahl?
- Werden die genutzten Apps vor dem Unterrichtseinsatz systematisch getestet und für geeignet befunden? Auf der Grundlage welcher Qualitätskriterien?
- Wie wird mit App-Empfehlungen dritter Personen umgegangen? Aus welchen Gründen werden Empfehlungen angenommen bzw. nicht angenommen?
- Wenn Sie selbst eine App weiterempfehlen, welchen Kriterien muss die App entsprechen?
- Wie wird der Unterricht geplant? Auf der Basis von bestimmten Apps? Auf der Basis eines didaktischen Gesamtsettings, in dessen Rahmen die App eine bestimmte didaktische Funktion hat? Beispiele für solche Settings?

- Haben Sie eine Lieblings-App? Begründung?
- Gibt es Szenarien Mobilem Lernen, die sich besonders für heterogene Lerngruppen eignen?

5.4 Methodische Prinzipien und didaktische Funktionen der App-Nutzung

- In welchem Verhältnis stehen beim Einsatz mobiler Geräte «kooperatives Lernen», «online-kollaboratives Lernen» und «individualisiertes Lernen»?
- In welcher didaktischen Funktion setzen Sie mobile Geräte vorrangig ein? Lernwerkzeug, Präsentationsmittel/ Gestaltung und Kommunikation/ Dokumentation und Evaluation/ Medium als Lerngegenstand
- In welchen Lernphasen kommen mobile Geräte vor allem zum Einsatz? Wissen erarbeiten/ Wissen festigen/ Wissen transferieren und anwenden/ Wissen an andere weitergeben
- In welchem Verhältnis von Offenheit und Geschlossenheit werden mobile Geräte eingesetzt? (Lösung steht vorher fest/ Lösung ist offen; Lerninhalte sind vorgegeben/ Lerninhalte werden von Lehrpersonen oder Schülerinnen und Schüler selbst produziert ...)
- Setzen Sie mobile Geräte vor allem im Frontalunterricht oder eher in offeneren Unterrichtsformen ein?

5.5 Leistungsbewertung

- Werden die mit mobilen Geräten erstellten Lernprodukte bewertet? Nach welchen Kriterien? Beispiele für bewertete Produkte?
- Inwieweit hat sich die Leistungsbewertung und -beurteilungspraxis durch den Einbezug mobiler Geräte verändert?
- Werden bestimmte Apps unmittelbar zur Leistungsbewertung eingesetzt? Wie genau?

5.6 Medienkompetenz der Lehrpersonen

- Welche Medienkompetenzen benötigt Ihrer Meinung nach eine Lehrperson, um Mobiles Lernen im Unterricht didaktisch kompetent umsetzen zu können?
- Wie haben Sie sich selbst die nötige Medienkompetenz angeeignet?

5.7 Schülerinnen und Schüler als Nutzer/innen

Welche Beobachtungen machen Sie bei der Nutzung mobiler Geräte tendenziell zu folgenden Themen:

- Motivation und Lernfreude,
- Effizienz: Lernzielerreichung in Relation zur benötigten Zeit,
- Qualität der Lernergebnisse,
- Kreativität und problemlösendes Denken,
- Kommunikation untereinander.

5.8 Veränderungspotenzial durch Mobiles Lernen

- Hat sich durch den Einsatz mobiler Geräte an Ihrem Unterrichtsstil etwas Grundlegendes verändert?
- Welche Aufgaben/ welche Rolle hat die Lehrperson in Lernumgebungen mit mobilen Geräten?

5.9 Medienproduktion im Unterricht

- Führt der Einsatz mobiler Geräte zu einer verstärkten Produktion eigener Medien? Ist vielleicht das Gegenteil der Fall?
- Motivieren Sie Ihre Schülerinnen und Schüler sich anhand von YouTube-Videos auf den Unterricht vorzubereiten?
- Motivieren Sie Schülerinnen und Schüler selbst Medien wie Videos, Audios oder Präsentationen usw. zu bestimmten Themen herzustellen?

Literatur

- Berge, Zane L; Muilenburg, Lin Y, Hrsg. 2013. *Handbook of Mobile Learning*. New York: Routledge.
- Merz, Thomas; Moser, Heinz; Scheuble, Walter; Senn, Flurin; Tilemann, Friederike. 2012. «Unterricht planen in der Mediengesellschaft. Medien kompetent nutzen, reflektieren, produzieren». Pädagogische Hochschule Zürich. http://www.lehre-phzh.ch/schaefer/mbs300/downloads/Unterricht_planen_in_der_Mediengesellschaft_2013_d.pdf.
- Reich, Kersten. 2012. *Konstruktivistische Didaktik: Das Lehr- und Studienbuch mit Online-Methodenpool*. 5. Aufl. Weinheim: Beltz.
- Seipold, Judith; Rummler, Klaus; Rasche, Julia. 2010. «Medienbildung im Spannungsfeld alltäglicher Handlungsmuster und Unterrichtsstrukturen». In *Medienbildung in neuen Kulturräumen. Die deutschsprachige und britische Diskussion*, Hrsg. Ben Bachmair, 227–241. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Siemens, George. 2005. «Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age». *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning* 2 (1) (Januar). http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm.

Tabellen

Tab. 1: Darstellung der quantitativen Verteilung von Posts und Kommentaren in den Facebook-Gruppen «iPad@School» und «PICTS».....	18
Tab. 2: Posts mit scheinbar geringer Relevanz (iPad@School)	20
Tab. 3: Posts mit scheinbar geringer Relevanz (PICTS).....	22
Tab. 4: Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen (Gruppe iPad@School) zu den Subkategorien der Hauptkategorie «technische Aspekte»	23
Tab. 5: Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen (Gruppe PICTS) zu den Subkategorien der Hauptkategorie «technische Aspekte».....	25
Tab. 6: Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen (Gruppe iPad@School) zu den Subkategorien der Hauptkategorie «pädagogische Aspekte».....	29
Tab. 7: Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen (Gruppe PICTS) zu den Subkategorien der Hauptkategorie «pädagogische Aspekte».....	35
Tab. 8: Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen zu den Subkategorien der Hauptkategorie «Fachdidaktiken».....	44

Abbildungen

Abb. 1: Subkategorien der Hauptkategorie «Technische Aspekte»	13
Abb. 2: Subkategorien der Hauptkategorie «Pädagogische Aspekte»..	14
Abb. 3: Subkategorien der Hauptkategorie «Fachdidaktiken»	15
Abb. 4: Subkategorien der Hauptkategorie «Empfehlungen»	15
Abb. 5: Subkategorien der Hauptkategorie «Anschaffung/ Kosten» ...	16
Abb. 6: Subkategorien der Hauptkategorie «Beiträge bezogen auf Einzelmedium»	16
Abb. 7: Subkategorien der Hauptkategorie «Sprache der Artikel»	17
Abb. 8: Subkategorien der Kategorie «Resonanz der Posts»	17
Abb. 9: Subkategorien der Kategorie «Beliebtheit der Posts»	17

Anhang: Liste der diskutierten Apps

Fachdidaktik entspr. Tab. 8	iPad@School Gruppe	PICTS Gruppe
Mensch und Umwelt	iWildtiere (Tiere bestimmen)	
Physik	www.algodoo.com (physikalische Gesetze anhand von eigenen gezeichneten Objekten)	
Informatik	Cargo-Bot (Programmier-App) www.amazingalex.com (Programmier-App für Kinder; iOS & Android) Daisy der Dinosaurier (Programmier-App für Kinder)	Die neue Welt der Wunder App (iOS): Digitale Wunder-Welt
	www.kodable.com (Einstieg ins Programmieren ab 1. Klasse)	
Deutsch	Buchstaben Post Appolino Schreiben Xenegugeli (Schreiben mit Kinderliedern) Grafolino (Schreibförderprogramm) Wörterprofi (Zusammen mit Jugendlichen entwickelte Rechtschreib-App)	www.tipp10.com/de www.verlagskv.ch/htm/1437/de/Tastaturschreiben.com Tagxedo.com (Wordle Tool, Word Clouds) http://ch4.schreibtrainer.com (Tastaturschreibtool) Comic Life 3
Geografie	ArcGIS (Apps zum Eintragen von Strecken auf Karten und Messen von Wegstrecken; iOS & Android) National Geographic World Atlas Barefoot World Atlas	
Kunst	coIAR MIX (Augmented App mit Malvorlagen, 2D in 3D Umwandlung; iOS & Android) PhotoLayers (Bildbearbeitungs-App für Fotomontagen) Snapseed (Bildbearbeitungs-App)	Cloudpaint.com (Malprogramm online) Online-malen.de (Malprogramm) www.abcya.com verschiedene Mangaapps wie Manga toon , etc Faceyourmanga (Manga-App)
Mathematik	Winkel (App zum Winkelmessen) Map-o-meter (App zum Messen von Strecken und Entfernungen) Virtual Manipulatives (Bruch- und Prozentrechnen)	Geogebra (Mathe, Geometrie-Übungen)
Geschichte	Anne Frank im Land der Mangas (iOS & Android)	
Musik	Garageband Appsammlung www.appmusik.de iWirteMusik (Musiknotationsapp) ireal Pro (Midi-App; iOS & Android) Xenegugeli (Schreiben mit Kinderliedern)	
Medienbildung		

Französisch		
Fremdsprachen		
Werken	DIY – Lerne neue Fähigkeiten (Do it Yourself) App-Liste für Werken (31 Apps fürs Werken)	
Methodenkompetenz		
Wissensmanagement	www.cardzbrain.com (Karteikarten zum Üben) FlashCard Deluxe (Karteikarten zum Üben; iOS & Android) Quizlet (Karteikarten zum Üben, jetzt auch mit Sprachgenerator; iOS & Android) iMindmap (Brainstorming/ Mindmap Tool; iOS & Android) mindomo (Mindmap-App; iOS & Android)	www.learningapps.org/2036 (Brainstorming und Pinnwand App) Padlet.com (virtuelle Pinnwand) Linoit.com (virtuelle Pinnwand)
Fächerübergreifend/ alle Fächer	TouchCast (App zur Herstellung von Professionellen Tutorials und Nachrichtensendungen) iStopMotion PicPlayPost (Multimediales Präsentationstool)	Actionbound.de Screenflow (App zur Herstellung von Screencasts)
Konkrete Apps in der Fachdidaktik	<p>Es sind vor allem die Apps, die einen mehr oder weniger deutlichen fachdidaktischen Bezug haben. Das deckt sich mit dem angenommenen Bedürfnis vieler Lehrpersonen, die mobile Technologie reibungslos in erforderlichen Lernkontexten einzusetzen.</p>	

